

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Mathematisches Lernen im Kontext von sprachlichen Faktoren

Eine Literaturlarbeit zum aktuellen Forschungsstand

eingereicht von: Elke Keck

Begleitung: Anuschka Meier

Datum der Abgabe: 06.12.2019

Abstract

Der aktuelle Forschungsstand zeigt, dass mangelhafte Kenntnisse der Bildungssprache und der mit ihr zusammenhängende Mangel an prozessbezogenen Kompetenzen ein wichtiges Hindernis für das mathematische Lernen sind.

Um Sprachbildung sinnvoll betreiben zu können, benötigt es Konzepte auf allen Stufen.

Ziel dieser Master-Arbeit ist es auf Ansätze für schulische Konzeptentwicklungen hinzuweisen.

Es wird dargestellt, welche sprachlichen Faktoren Einfluss auf das mathematische Lernen haben. Ebenso, welche SuS-Gruppen einer verstärkten Aufmerksamkeit bedürfen. Es wurde ermittelt, in welchen grossen Forschungsprojekten der letzten 15 Jahre Sprachbildung im Mathematikunterricht durchgeführt wurde. Deren Methoden werden vorgestellt. Es wird auf weiterführende Materialien und Handreichungen verwiesen.

Aus den Erkenntnissen werden Schlüsse für die Berufspraxis gezogen.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die mich ermuntert haben. Ein herzliches Dankeschön geht an meine Kollegen, meine Schulleiterinnen und meine Schüler(innen). Ebenso bedanke ich mich bei meiner Begleitung Anuschka Meier für ihre Flexibilität, ihre Geduld und dass sie mir Zotero nahegebracht hat.

Ein ganz besonderer Dank geht an die Liebe meines Lebens, K.M., und an meine Mutter.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	6
2	Mathematisches Lernen	8
2.1	<i>Mathematische Grundbildung</i>	8
2.2	<i>Mathematische Lernschwierigkeiten</i>	9
2.3	<i>Dimensionen des Wissens</i>	9
2.4	<i>Zusammenhang von Sprachkompetenz und Mathematikleistung</i>	10
3	Sprache im Kontext von mathematischem Lernen	12
3.1	<i>Sprachfaktoren auf verschiedenen Ebenen</i>	12
3.1.1	<i>Sprachregister</i>	12
3.1.2	<i>Sprache auf der Wort-, Satz- und Textebene</i>	14
3.2	<i>Sprachkompetenz und mathematisches Lernen</i>	19
3.2.1	<i>Lernvoraussetzung</i>	19
3.2.2	<i>Lernmedium</i>	20
3.2.3	<i>Lerngegenstand</i>	20
4	Besondere SuS-Gruppen	22
4.1	<i>Migrationshintergrund und Mehrsprachigkeit</i>	22
4.2	<i>Leseschwäche und Lese-Rechtschreibschwäche</i>	23
4.3	<i>Niedriger sozioökonomischer Status</i>	23
4.4	<i>Umschriebene Sprachentwicklungsstörung (USES)</i>	24
5	Literaturkorpus und methodisches Vorgehen	26
5.1	<i>Recherche und Datenbasis</i>	26
5.2	<i>Konkretisierung der Fragestellungen</i>	28
5.3	<i>Auswahl und Begründung der Forschungsmethode</i>	28
5.4	<i>Ablauf der qualitativen Inhaltsanalyse</i>	29
5.5	<i>Auswahleinheit und Kategorienbildung</i>	30
6	Auswertung der ermittelten Forschungsprojekte	33
6.1	<i>Übersicht der Forschungsprojekte</i>	33
6.2	<i>Planungs- und Durchführungsmethoden</i>	34
6.2.1	<i>Planung mit Operatoren</i>	34
6.2.2	<i>Planung und Durchführung mit SIOP</i>	34
6.2.3	<i>Planung und Durchführung mit WEGE</i>	35
6.3	<i>Sprachbildungsmethoden</i>	37
6.3.1	<i>Scaffolding</i>	38

6.3.2	Darstellungsvernetzung	39
6.4	<i>Schwerpunkte der Sprachbildung</i>	41
6.4.1	Wort- und Sprachschatz sowie Satzstrukturen	41
6.4.2	Diskursive Sprachhandlungen	41
6.5	<i>Kurzdarstellung der Forschungsprojekte</i>	43
6.5.1	BiSS	43
6.5.2	FörMig	43
6.5.3	MuM	44
6.5.4	PIKAS	45
6.5.5	Mathe sicher können	46
7	Diskussion	47
7.1	<i>Beantwortung der Fragestellungen</i>	47
7.2	<i>Interpretation der Forschungsergebnisse</i>	51
7.3	<i>Relevanz für die Berufspraxis</i>	52
7.4	<i>Ausblick</i>	53
8	Fazit	54
9	Verzeichnisse	55
9.1	<i>Abkürzungsverzeichnis</i>	55
9.2	<i>Tabellenverzeichnis</i>	56
9.3	<i>Abbildungsverzeichnis</i>	56
10	Literaturverzeichnis	57
11	Anhang	63
11.1	<i>Weiterführende Literaturhinweise</i>	63
11.2	<i>Sprachsensibles Unterrichten im Fach Mathematik fördern</i>	67
11.3	<i>Sprachsensibler Mathematikunterricht</i>	68
11.4	<i>Weiterführende Hinweise zu SIOP</i>	69
11.5	<i>Methodisch-didaktische Beispiele</i>	70
11.5.1	Beispiele für sprach- und fachintegrierte Übungsformate	70
11.5.2	Beispiel: diskursive und lexikalische Lernziele	71
11.5.3	Beispiel: Schreibauftrag zu Brüchen (Klasse 6)	73

1 Einleitung

In den letzten Jahrzehnten hat sich ein Paradigmenwechsel im Mathematikunterricht vollzogen. Aufgrund des technologischen Fortschrittes werden heute nicht mehr *Rechner* benötigt, sondern *Problemlöser*. Dadurch ist die Bedeutung von sprachlichen Fähigkeiten im Mathematikunterricht gestiegen und prozessuale Kompetenzen sind wichtiger geworden (Ahrenholz et al., 2019).

Im Berufsalltag als Lehrperson (LP) und in den letzten zwei Jahren als Schulische Heilpädagogin (SHP) auf der Mittelstufe der Primarschule konnte ich beobachten, dass es viele Schülerinnen und Schüler (SuS) gibt, die mathematische Sachverhalte zwar rechnen oder zeichnen, aber ihren Rechenweg häufig nicht beschreiben, selten erklären und nicht begründen können. Auch mathematisch erfolgreiche SuS in der Primarstufe begnügen sich oft mit der Schreibung einer Zahl, eines Halbsatzes oder eines möglichst kurzen Satzes. Wenn nach Beschreibungen oder Erklärungen gefragt wird, zeigt sich, dass vielen SuS die sprachlichen Mittel für eine Antwort fehlen.

In der Wissenschaft wird dies bereits seit langem beobachtet. Prediger (2016) konstatiert beispielsweise, dass SuS bei fehlender bildungssprachlicher Kompetenz nicht oder nur sehr limitiert an den kognitiv anspruchsvolleren Phasen des mathematischen Unterrichts teilhaben können, z. B. wenn sie keine tragfähigen Erklärungen produzieren, Phänomene nicht beschreiben oder nicht argumentieren können. SuS mit mangelhaften bildungssprachlichen Kompetenzen können im Schulsystem nur begrenzt teilhaben, sofern es nicht gelingt in den Schulen eine durchgängige Sprachbildung zu etablieren.

Thürmann & Vollmer (2013) schreiben, dass eine durchgängige Sprachbildung – trotz grosser Bemühungen – in der Praxis nicht stattfindet. Eisen et al (2017) führen als möglichen Grund, ein mangelndes Sprachbewusstsein der LP an. Erhebungen zum Thema *Sprachhürden im Mathematikunterricht* zu Beginn von mathematischen Fortbildungen mit über 350 Mathematik-LP zeigen, dass ca 70 % der LP nur zwei spezifische sprachliche Hürden im Mathematikunterricht nannten: das Lesen von Textaufgaben und geringen Wortschatz. Dies wird als Beleg für mangelnde Sprachbildung im Mathematikunterricht, die häufig lediglich auf der Wortebene stattfindet, gesehen.

Aus heilpädagogischer Sicht soll diese Arbeit die Beratung von LP zur Unterrichtsplanung- und -durchführung des Mathematikunterrichts unterstützen. SuS-Gruppen, die zu der heilpädagogischen Zielgruppe gehören können, werden auf dem aktuellen Forschungsstand beschrieben.

Bildungssprachliche Kompetenzen von SuS können nur langfristig verbessert werden. Es werden Unterrichtsentwicklungsprojekte zur Sprachbildung im mathematischen Unterricht über alle Schulstufen benötigt. Dafür braucht es zeitliche Ressourcen, die gesprochen werden müssen. Unterrichtsentwicklungsprojekte können nur gelingen und nachhaltig sein, wenn sie von einer breiten Akzeptanz und Mitwirkung im Schulteam getragen werden.

Zuerst wird in dieser Arbeit das theoretische Hintergrundwissen auf dem aktuellen Forschungsstand dargestellt. Dabei wird mathematisches Lernen im Zusammenhang mit vielfältigen sprachlichen Faktoren beschrieben. Es wird ebenso auf besondere SuS-Gruppen eingegangen. Die Erläuterung der Zusammenstellung des Literaturkorpus und des methodischen Vorgehens leiten auf den Forschungsteil über. Dieser baut auf den Erkenntnissen des theoretischen Hintergrundwissens auf und untersucht mehrjährige wissenschaftliche Projekte in Schulen, die zumindest als Teilaspekt Sprachbildung im mathematischen Unterricht beinhalten. Die grosse Datenmenge wird mithilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse bearbeitet. Dabei wird herausgefunden, mit welchen Methoden in den beteiligten Schulen gearbeitet wird, ob Schwerpunkte in der Sprachbildung gesetzt werden und welche Materialien für die

Schulpraxis entwickelt wurden. Die Auswertung der Daten aus den Forschungsprojekten wird anschließend diskutiert und interpretiert sowie die Relevanz der Ergebnisse für die Berufspraxis beschrieben. Im Anhang finden sich weiterführende Hinweise, die für eine Konzeptentwicklung im Schulteam dienlich sein können.

Ziel dieser Masterarbeit ist Hinweise auf Ansätze für die Entwicklung schulischer Konzepte zu geben.

Für das theoretische Hintergrundwissen wird die Rolle und die Wirkungsweise von sprachlichen Faktoren im Zusammenhang mit mathematischem Lernen aufbereitet.

Dies führt zu der abgeleiteten Haupt-Fragestellung:

Inwiefern haben sprachliche Faktoren einen Einfluss auf das mathematische Lernen?

Aus heilpädagogischem Interesse ist es bedeutsam zu wissen, ob SuS Sprachbildung benötigen und wenn es so sein sollte, ob alle SuS die gleiche Art von Sprachbildung benötigen. Um dies herauszufinden, ist es wichtig zu wissen, welche SuS-Gruppen im Zusammenhang von Sprachbildung und Mathematischen Unterricht bereits wissenschaftlich untersucht wurden.

Dies führt zu der Unterfrage:

Welche SuS benötigen Sprachbildung im Mathematikunterricht?

2 Mathematisches Lernen

Mathematisches Lernen wird von vielen Faktoren beeinflusst. Als Beispiele können sprachliche Faktoren, exekutive Funktionen wie das Arbeitsgedächtnis, allgemeine psychologische Faktoren wie Angst und Motivation sowie Faktoren aus der Entwicklungspsychologie, der Neuropsychologie und -biologie und der Genetik genannt werden.

Nachfolgend werden der Begriff *mathematische Grundbildung* (2.1) und die verschiedenen Arten von Wissen erläutert (2.2). Es folgt ein kurzer Exkurs zu mathematischen Lernschwierigkeiten (2.3) und eine Darstellung des Zusammenhangs von Sprachkompetenz und mathematischem Lernen (2.4).

2.1 Mathematische Grundbildung

Der Begriff *mathematische Grundbildung* bezeichnet «die Fähigkeit einer Person, die Rolle der Mathematik in der Welt zu erkennen und zu verstehen, begründete Urteile treffen zu können und sich mit Mathematik in einer Art zu beschäftigen, die ihren eigenen Bedürfnissen als konstruktiver, interessierter und reflektierter Mensch gerecht werden» (Moser Opitz & Schindler, 2017). OECD ist die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die seit 2000 die Schulleistungsstudie PISA durchführt.

Nach der OECD (2013) werden in der *mathematischen Grundbildung* drei zentrale Elemente unterschieden:

- Inhalte
- Prozesse
- Kontexte

Im Vordergrund steht dabei die Fähigkeit, mathematisches Wissen und mathematische Prozesse auf Problemstellungen anzuwenden, die sowohl innermathematisch als auch in anderen Kontexten angelegt sein können (Prenzel, Sälzer, Klieme & Köller, 2013).

Abb. 1: Mathematischer Modellierungskreislauf (OECD, 2013, S.26)

2.2 Mathematische Lernschwierigkeiten

Mathematische Lernschwierigkeiten können von vielfältigen Faktoren verursacht oder beeinflusst werden. Eine Abgrenzung zwischen den verschiedenen Typen von Lernschwierigkeiten wird von einigen Wissenschaftlern infrage gestellt, da kombinierte Schwächen häufiger auftreten als angenommen (Moser Opitz & Schindler, 2017)(Schwenk/Schneider, 2003) (Branum-Martin/Fletcher/Stuebing 2012). Neben sprachlichen und mathematischen Schwächen haben einige Wissenschaftler (Schröder & Ritterfeld, 2014)(Prediger, Erath & Opitz, 2018) die Frage aufgeworfen, ob es nicht weitere, ebenso bedeutsame Faktoren für mathematische Lernschwierigkeiten gibt. Für SuS mit USES wurde die Drittfaktorhypothese (Ritterfeld et al., 2013), aufgestellt, die besagt, dass sprachliche und mathematische Schwächen durch ein eingeschränktes Arbeitsgedächtnis verursacht sein könnten.

Die Gruppe der SuS mit mathematischen Lernschwierigkeiten kann (noch) nicht beschrieben werden, da die wissenschaftlichen Akteure sich bislang nicht darauf einigen konnten, was mathematische Lernschwierigkeiten definiert. (Scherer, Beswick, DeBlois, Healy & Opitz, 2016). Wenn nicht definiert werden kann, was mathematische Lernschwierigkeiten sind, kann weder die Gesamtgröße der Betroffenen beziffert werden noch der Anteil von SuS mit Sprachschwächen. Hinzu kommt, dass viele Sprachschwierigkeiten, insbesondere bei SuS mit deutscher Muttersprache, bislang nicht erfasst werden.

Daher ist es nach aktuellem Forschungsstand nicht möglich eine verlässliche Größenordnung der betroffenen SuS zu benennen.

Prediger und Leuders vermuten, dass mindestens 20–30 % der deutschsprachigen SuS von Sprachschwierigkeiten im Mathematikunterricht betroffen sind (Leuders & Prediger, 2016). In einer amerikanischen Studie (Mann Koepke & Miller, 2013), die den Zusammenhang von mathematischen Lern- mit Leseschwierigkeiten untersucht, wird geschätzt, dass von den ca 7% der amerikanischen SuS mit mathematischen Lernschwierigkeiten 17–66 % gleichzeitig Leseschwierigkeiten haben.

2.3 Dimensionen des Wissens

Um den Zusammenhang zwischen Sprachkompetenz und mathematischer Leistung verstehen zu können, ist ein Verständnis der verschiedenen Dimensionen des Wissens erforderlich. Die folgenden Beschreibungen wurden Anderson & Krathwohl (2011) entlehnt, die diese auf den Prinzipien von Blooms Taxonomie des Wissens für pädagogische Zwecke weiterentwickelt haben.

Wissen wird in die folgenden vier Dimensionen unterteilt:

1. **deklaratives Wissen (Was?)**

Das deklarative Wissen beinhaltet Fakten und Inhalte. Dazu gehören auch die Kenntnisse der Terminologie.

2. **prozedurales Wissen (Synonyme sind prozessuales Wissen und Prozesswissen (Wie?))**

Mithilfe des prozeduralen Wissens wird auf das bereits vorhandene deklarative Wissen zugegriffen. Es handelt sich um das praktisch nutzbare Wissen darüber, **wie** etwas getan wird. Es beinhaltet Kenntnisse über Methoden, Fertigkeiten und Abläufe. Häufig zeigt es sich bei unbewussten Verarbeitungsroutinen. Das prozedurale Wissen lässt sich in Lern- und in Anwendungsprozesse unterteilen.

3. **konzeptuelles Wissen (Was?)**

Das konzeptuelle Wissen umfasst Konzepte, Zusammenhänge, Grundsätzliches. Es ist ein vielfach vernetztes Begriffswissen. Dazu gehören z. B. Kenntnisse über Prinzipien und Verallgemeinerungen oder über Theorien, Modelle und Strukturen.

4. **metakognitives Wissen (Wissen über Wissen)**

Das metakognitive Wissen beinhaltet generelle Kenntnisse über Lernprozesse sowie das Bewusstsein über den persönlichen Erkenntniszuwachs. Ebenso gehört das strategische Wissen in diesen Bereich.

Die Versprachlichung von Wissen ist für viele SuS eine grosse Herausforderung, die nur durch jahrelange und natürliche Implementierung im Unterricht bewältigt werden kann. Ein *beiläufiges Erlernen* der Bildungssprache kann nicht gelingen, da immer weniger SuS ausserhalb der Schule mit Bildungssprache in Berührung kommen (Gogolin & Lange, 2011). Ein Kind benötigt ca. 8 bis 10 Wiederholungen, um ein neues Wort aus dem Lautstrom zu filtern, ca. 20 Wiederholungen, um dem neuen Wort eine Bedeutung zuzuordnen, und ca. 50 bis 80 Wiederholungen, um es dann eigenständig zu gebrauchen. (Weiss, 2014)

Konzeptuelles und prozedurales Wissen kann nur langfristig aufgebaut werden. (Prediger, 2015)(Götze, 2017).

2.4 **Zusammenhang von Sprachkompetenz und Mathematikleistung**

Seit langem ist bekannt, dass Sprache ein notwendiges Mittel ist, um Mathematik zu erlernen (Maier & Schweiger, 1999), (Secada, 1992). Bereits Wittgenstein, Piaget, Vygotsky stellen die kommunikative und kognitive Funktion der Sprache im Mathematikunterricht heraus. Sfard entwickelt diese Ansätze weiter und schlägt vor - vielbeachtet und zitiert - *Denken-als-Kommunikation* zu sehen und zu erforschen, wie diese Art der Kommunikation, diese Art der Sprachkompetenz zugänglich gemacht werden könnte (Sfard, 2001).

Viele Leistungsstudien zeigen, dass ein enger Zusammenhang zwischen Sprachkompetenz und Mathematikleistung besteht, z. B. PISA (2003), IGLU und TIMSS (2011). Dies gilt ebenfalls für aktuelle empirische Studien, z. B. (Prediger, Wilhelm, Büchter, Gürsoy & Benholz, 2015), sowie für Vergleichsarbeiten wie VERA (2012).

Daher besteht ein breiter Konsens, dass die Bildungssprache durchgängig in allen Fächern gelehrt und gelernt werden soll (Titz et al., 2018)(Ahrenholz et al., 2019)(Ahrenholz, Hövelbrinks & Schmellentin, 2017)(„Lehrplan 21 Version Zürich“, 2017, S.21)(Lange & Gogolin, 2010)(Gogolin & Lange, 2011)(Brandt & Gogolin, 2016).

Für den mathematischen Unterricht besteht noch kein allgemeiner Konsens in der Frage, in welchen Wissens- oder Inhaltsbereichen eine hohe Sprachkompetenz benötigt wird. Scherer et al. vertreten die Auffassung, dass sprachlich schwache und sprachlich starke SuS ähnlich gut lernen, wenn es um das reine Rechnen geht (Scherer et al., 2016). Prediger (2015) argumentiert, dass ein tiefgreifendes Verständnis von Inhalten nur durch prozessbezogene Kompetenzen erreicht werden kann. Einschränkungen in der Sprachkompetenz können sich beim Erwerb von prozessbezogenen Kompetenzen besonders bemerkbar machen und damit auch das tiefgreifende Verständnis von Inhalten verhindern (Prediger, 2015). Der Auf- und Ausbau von konzeptuellem Verständnis kann massgeblich durch eine integrierte Vorstellungs- und Sprachbildung beeinflusst werden. Dies weisen die Arbeiten von Wessel (2015) zur Bruchrechnung sowie von Pöhler (2014) und Zwetschler (2016) zur Prozentrechnung empirisch nach. Somit stehen im derzeitigen Fokus der Sprachbildung im mathematischen Unterricht prozessbezogene und konzeptuelle Kompetenzen.

3 Sprache im Kontext von mathematischem Lernen

Das Wissen, dass Sprache ein notwendiges Mittel ist, um Mathematik zu erlernen, ist nicht neu (Maier & Schweiger, 1999) (Secada, 1992). In vielen Leistungsstudien konnte gezeigt werden, dass ein enger Zusammenhang zwischen Sprachkompetenz und Mathematikleistung besteht, z. B. PISA (2003), IGLU und TIMSS (2011). Dies gilt ebenfalls für aktuelle empirische Studien, z. B. (Prediger et al., 2015) (Morek & Heller, 2012), sowie für Vergleichsarbeiten wie VERA (2012). Sprachkompetenz wird als wichtiges Merkmal zur Vorhersage der mathematischen Kompetenzentwicklung gesehen (Paetsch, Radmann, Felbrich, Lehmann & Stanat, 2016).

Im Gegensatz zu anderen Faktoren, wie z.B. der Intelligenz, exekutiven Funktionen oder dem häuslichen Umfeld, kann Sprachkompetenz im Unterricht gut beeinflusst werden (Leuders & Prediger, 2016). Dennoch stellt Prediger (Prediger & Özdil, 2011), ebenso wie Barwell (2009, 2015), fest, *«dass in der Mathematikdidaktik erst langsam ein Bewusstsein dafür entsteht, dass Sprache ein Lernhindernis in der Mathematik sein könne, wenn SuS die Sprachanforderungen nur partiell erfüllen.»*

Welche Sprachfaktoren mathematische Lernschwierigkeiten erzeugen bzw. beeinflussen können, wird in den nachfolgenden Unterkapiteln dargestellt.

3.1 Sprachfaktoren auf verschiedenen Ebenen

Mathematischer Unterricht stellt an alle SuS hohe sprachliche Anforderungen, da Alltags-, Bildungs- und Fachsprache parallel und zudem in unterschiedlichen Darstellungsformen genutzt werden (Tajmel & Hägi-Mead, 2017a). Ein ausreichender Wortschatz, Kenntnisse von Satzstrukturen und typischen Textsorten sowie die Fähigkeit, im Unterricht angemessen kommunizieren zu können, sind die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Teilnahme. Neben der kommunikativen Funktion hat Sprache eine kognitive Funktion (Wessel, 2015). Sprache erfüllt in der Schule mehrere Rollen: Sie ist Lerngrundlage, -medium und -gegenstand sowie ein Mittel zur Kommunikation und zur Leistungsüberprüfung (Michalak, 2014).

In den nachfolgenden Kapiteln werden Sprachfaktoren auf den verschiedenen Ebenen dargestellt.

3.1.1 Sprachregister

Sprachregister sind funktionsspezifische Sprech- und Schreibweisen, die für bestimmte Kommunikationszwecke optimiert sind (Gibbons, 2010). Eine genaue Begriffsbestimmung ist aus sprachwissenschaftlicher Sicht allerdings mit Vorsicht zu betrachten, vor allem wenn internationale Definitionen verglichen werden (Gogolin, Lange, Michel & Reich, 2013).

Nachfolgend eine Erläuterung der einzelnen Register:

- **Alltagssprache**

Im Alltag wird Sprache gebraucht, um andere zu verstehen und um sich selbst auszudrücken. Dieser Austausch erfolgt zumeist mündlich und dialogisch (Michalak, Lemke & Goeke, 2015). Charakteristisch sind Emotionalität, subjektive Bewertung sowie ausdrucksstarke und bildliche Begriffe, die eher unbewusst gebraucht werden und häufig nicht überprüfbar sind. Der Fokus liegt auf Personen, Tätigkeiten und Ereignissen (Gogolin et al., 2013). Alltagssprache zeichnet sich zudem durch unvollständige Sätze aus (Schütte, 2009), ist mündlichkeitsnah und kann sich auch in unspezifischer Lexik (Wortschatz), wie z. B. «Dings» sowie in Verbindung mit dem Zeigen auf Gegenstände und der Mimik äussern (Tajmel & Hägi-Mead, 2017b). Es gibt allerdings keine einheitliche Alltagssprache, sondern sie bezeichnet vielmehr die Kommunikation, die SuS im Alltag verwenden. Sie wird in der Regel automatisch im alltäglichen Austausch mit der Umgebung und bei der Bewältigung von alltagsrelevanten Handlungen im Zeitraum von ca. zwei Jahren erlernt (Tajmel & Hägi-Mead, 2017b).

- **Bildungssprache**

Bildungssprache ist konzeptionell schriftlich, d.h. dauerhaft, stark normiert und Sprache der Distanz. Konzeptionell schriftlich bezeichnet sowohl mündliche als auch schriftliche Äusserungen. Die Bildungssprache bezieht auch die Fachsprache mit ein. Für LP ist es wichtig, zu beachten, dass die deutsche Standardsprache plurizentrisch ist, es also mehr als eine Norm und damit in vielen Fällen mehr als eine korrekte Form gibt (Tajmel & Hägi-Mead, 2017b).

Im schulischen Kontext kommt der Bildungssprache ein hoher Stellenwert zu, da Lerninhalte wie Schulbücher, Fachtexte und die Äusserungen der Lehrpersonen diesem Register zuzuordnen sind. Eine mangelnde Beherrschung stellt daher eine Hürde für den Wissenserwerb in der Schule dar (Gogolin et al., 2013). Bildungssprache ist aber nicht nur für die Schule wichtig, sondern wird gebraucht, um verallgemeinernd über abstraktere Inhalte kommunizieren zu können. Eine kontextentbundene bzw. dekontextualisierte Sprache ermöglicht es z. B., über Vergangenes zu sprechen oder Aktivitäten zu planen. Die Bildungssprache stellt eine fachübergreifende Basis dar und wird in den Medien genutzt (Feilke, 2012).

Es konnte empirisch nachgewiesen werden, dass bildungssprachliche Begriffe noch weniger verstanden werden als Fachtermini (Fritz et al., 2017).

Der Begriff Bildungssprache wurde von Gogolin (2010/11) wieder verstärkt ins Bewusstsein gerufen und wird heute eher als ein bildungswissenschaftlicher denn ein sprachwissenschaftlicher Terminus gesehen. Bildungssprache im soziologischen Sinn ist ein kulturelles Kapital, das sozial ungleich verteilt ist. Es handelt sich um ein Potential, das nur manche SuS bereits mitbringen und das spätestens mit Beginn der Oberstufe zur Selektion benutzt wird (Becker-Mrotzek, Schramm, Thürmann & Vollmer, 2013).

- **Fachsprache**

Fachsprache bezeichnet die Nutzung von Fachwörtern zusammen mit allen sprachlichen Mitteln eines Fachgebietes. Dies beinhaltet die Verwendung von Bildungssprache (Michalak, 2014). Wenn die Kommunikation im Mathematikunterricht von Fachsprache geprägt ist, erfordert und erlaubt diese vollständigere und exaktere Beschreibungen, Erläuterungen und Erklärungen (Bochnik, 2017).

Auch die mathematische Fachsprache ist ständigem Wandel unterzogen. Durch sie werden Konventionen bereitgestellt, die Einheitlichkeit gewährleisten. Fachsprache konsistent zu verwenden, ist eine notwendige Kompetenz, da wiederkehrende und stabile Begriffe Sicherheit schaffen und den SuS helfen, den Überblick zu bewahren. (Maier & Schweiger, 1999)

Die mathematische Fachsprache weist einige Besonderheiten auf, die hier nur exemplarisch aufgeführt werden können. So kommt das Passiv häufig zum Einsatz. Zudem zeigen Fachbegriffe oftmals lexikalische Überschneidungen mit der Alltagssprache, wie z. B. bei den Begriffen *ähnlich* oder *Wurzel*. Zudem enthält sie polyseme Begriffe, also mehrfache Bedeutung innerhalb der Fachsprache, wie bei *Körper* in der Algebra und in der Geometrie. Pro Schulstufe müssen zwischen 50 und 200 dieser Fachbegriffe neu erworben werden (Maier & Schweiger, 1999). Verboom (1997), Leisen (Leisen, 2013) etc. betonen, dass bereits in der Grundschulzeit ca. 500 mathematische Fachbegriffe eingeführt werden.

Ein wichtiger Bestandteil der mathematischen Fachsprache ist die Verwendung von Symbolen. Diese resultieren aus dem Anspruch, «Sachverhalte und Ideen mit einem möglichst geringen Aufwand an sprachlichen Mitteln darzustellen.» (Maier & Schweiger 1999, S. 64) Damit verbunden sind eine hohe Informationsdichte und mehrfache Bedeutungen. Ein Beispiel dafür ist das Gleichheitszeichen, das als Prozess- und als Relationszeichen gedeutet werden kann (Drüke-Noe, 2012).

Im Schulalltag wird an den Primarschulen nicht Bildungs-/Fachsprache gesprochen und mit ihr gelernt, sondern vielmehr eine Mixtur aus Alltags-, Bildungs- und Fachsprache, die schriftlich an die Bildungs-/Fachsprache und mündlich an eine Alltags-/Bildungssprache angelehnt ist (Tajmel & Hägi-Mead, 2017a). Feilke (2013) bezeichnet diese Art des Registers als Schulsprache.

Die Übergänge zwischen den Sprachregistern sind fließend.

3.1.2 Sprache auf der Wort-, Satz- und Textebene

In der Literatur werden *Sprachhandlungen* (oder auch das Synonym *Diskurspraktiken* vgl. (Eisen et al., 2017) im schulischen Kontext eng mit schriftlich-konzeptuellen Fähigkeiten verbunden, selbst wenn sie in die mündliche Kommunikation eingebunden sind. Zu prototypischen schulischen Sprachhandlungen zählen bspw. Berichten, Erzählen, Zusammenfassen, Instruieren, Beschreiben, Vergleichen, Erklären, Begründen und Argumentieren (Tajmel & Hägi-Mead, 2017a). Typische *deskriptive Sprachhandlungen*, wie Berichten und Beschreiben, entwickeln sich früher als *kognitive* oder *argumentative*, die sich im Alter von sieben bis neun Jahren herausbilden. Typische kognitive Sprachhandlungen sind Argumentieren und Begründen (Trautmann, 2008).

Umfassend sprachhandlungsfähig zu sein, zeigt sich in der Schule dadurch, dass alles ausgedrückt, erfragt und verstanden werden kann, was in einer Unterrichtssituation erforderlich ist. Es bedeutet somit nicht ausschliesslich, dass fachlich Richtiges gesagt werden kann, sondern auch, dass Unklarheiten, Missverständliches und fachlich Falsches ausgedrückt werden können. Eine zentrale Rolle für die Sprachhandlungsfähigkeit spielen daher der Wortschatz und das lexikalische Wissen der SuS. Ist dies nicht in ausreichendem Masse vorhanden, werden die Betroffenen im schlimmsten Fall im Mathematikunterricht stumm oder sie drücken sich ungenau, lückenhaft, missverständlich bzw. zusammenhangslos

aus (Tajmel & Hägi-Mead, 2017b). Diese SuS werden als *sprachschwach* bezeichnet (Giesau & Woerfel, 2018).

Nachfolgend beispielhafte Hinweise für Schwierigkeiten, die auf Wort-, Satz-, Textebene entstehen können (Leisen, 2013) (Prediger, 2015) (Verboom, 2010)(Wartha & Schulz, 2018) (Weis & Weis, 2013):

Schwierigkeiten auf der Wortebene:

- **Interferenzen**

Begriffe aus der Bildungssprache, die in der Alltagssprache der Kinder eine andere Bedeutung haben oder die ihnen unbekannt sind, stellen für die SuS das grösste Hindernis auf der Wortebene dar. Daher kann ein Wortwissen auf der Ebene der Bildungssprache nicht vorausgesetzt werden.

Handbuch Sprachförderung

Als Beispiele für derartige Interferenzen seien genannt:

Ausdruck	fachsprachliche Bedeutung	alltagssprachliche Interpretation
„Die 4 ist eine <i>gerade</i> Zahl“	Zahleigenschaft (ohne Rest durch 2 teilbar)	Gegenteil von „schief“
„Was ist der <i>Unterschied</i> zwischen 24 und 9?“	Differenz	Vergleich von Eigenschaften zweier Zahlen: Worin unterscheiden sich die beiden Zahlen? („Eine Zahl ist zweistellig, die andere einstellig.“)
„Die 8 ist <i>größer</i> als die 3.“	bezogen auf die Mengemächtigkeit	Größenvergleich zwischen Zahlzeichen
„Was ist der <i>Vorgänger</i> von 8?“	Die Zahl, die in der Zahlenreihe links von der 8 steht, die beim Aufsagen der Zahlwortreihe vor der 8 genannt wird	Der Vorgänger von der 8 ist eine Zahl, die schon mal weiter nach vorne gelaufen ist („geh schon mal vor“), das muss also eine Zahl sein, die größer als die 8 ist (rechts von der 8 steht)
„Du sollst die 5 von der 25 <i>abziehen!</i> “	subtrahieren	Kontexte: Abziehbilder oder: Toilettenspülung betätigen.
„ <i>Rund</i> 38.000 Zuschauer kamen ins Stadion.“	ungefähr (38.000 als gerundete Zahl)	Adjektiv: rund (Gegensatz von eckig)
„Wie viele <i>Seiten</i> hat ein Quadrat?“	Teil einer geometrischen Grundform	Seiten eines Buches
„Nenne 3 verschiedene <i>Körper!</i> “	geometrische Körper	menschlicher Körper, oft auch nur: Bauchbereich

Tab. 1 Interferenzen (Verboom, 2010)

- **Nominalisierungen**

erzeugen Allgemeingültigkeit und Unpersönlichkeit. Sie kommen in der Alltagssprache kaum vor.

Beispiele: *Schriftliches Multiplizieren*
 Zahlzerlegungen

- **Komposita**

Um Komposita verstehen zu können, reicht es nicht aus, sie in ihre einzelnen Wortbestandteile zu zerlegen und die Bedeutung der einzelnen Elemente zu kennen. Durch die Zusammensetzung entsteht häufig eine neue Bedeutung.

Beispiele: *Dezimalsystem*
 Stellenwert
 Umkehraufgabe
 Zahlenstrahl

- **Bildungssprachliche Begriffe**

Beispiele für Begriffe mit einer anderen Bedeutung als in der Alltagssprache:

Das Dreieck hat drei Seiten. Der Text hat drei Seiten.
Vier ist eine gerade Zahl. Das Bild hängt gerade an der Wand.

Beispiele für unbekannte Begriffe:

vermindern, Erlös, Auslastung

Beispiele für Begriffe, die in der Mathematik das Verhältnis zwischen Elementen angeben:

durchschnittliche, unterschiedlich, häufig, gegenüberliegend

- **metaphorischer Gebrauch**

Beispiel: *Faustformel*

- **trennbare Verben/Verben mit Vorsilben**

Trennbare Verben gibt es in vielen Herkunftssprachen der SuS nicht (z.B. Russisch oder Türkisch). Um ihre Bedeutung erfassen zu können, muss die Satzklammer im Deutschen verstanden werden. Eine weitere Herausforderung ist, dass trennbare Verben doppeldeutig sein können.

Beispiele: *zurücklegen*
 Ich rechne [...] aus. oder Ich trage [...] ein

Runde die Zahl 327 auf volle Hunderter. erfordert eine andere Rechenoperation (abrunden) als Runde 367 auf volle Hunderter (aufrunden).

- **Präpositionen**

spielen insbesondere bei den prozessbezogenen Kompetenzen eine entscheidende Rolle. Sie können nicht einfach übersetzt werden, sondern ihre jeweilige Bedeutung kann nur im konkreten Kontext verstanden werden.

Beispiele: *6 ist um 2 grösser als 4*
 Ich verfüge über CHF 30
 3l auf 100km.

- **Partikel und Adverbien**

dienen als Schlüsselwörter. Sie müssen richtig verstanden werden, damit die geforderte Grundrechenart identifiziert werden kann.

Beispiele: *jeder*
 pro
 dazu
 davon
 ausserdem
 noch

- **Adjektive mit Präfix und Suffix**

Beispiele: *zahlreich*

 teilbar

 verteilen

- **Zahlwortreihe**

Im Deutschen gibt es, im Gegensatz zu manchen anderen Sprachen, ab der Zahl der 13 eine Diskrepanz zwischen Sprech- und Schreibweise. Erschwerend kommt hinzu, dass bei einigen Zahlwörtern Laute oder Silben weggelassen werden, bspw. bei *sechzig* (statt *sechszig*) oder *siebzig* (statt *siebenzig*). In zahlreichen Vergleichsstudien wurde nachgewiesen, dass diese Unregelmässigkeiten der Zahlschreibung die Entwicklung des Stellenwertverständnisses im Vergleich zu Sprachen, die regelmässige Zahlwortbildungen haben, erschweren (Wartha & Schulz, 2018).

- **Fachwörter** werden häufig aus anderen Sprachen, z. B. Latein oder Griechisch, entlehnt.

Beispiele: *Quader*
 Symmetrie

 Millimeter

Schwierigkeiten auf der Satzebene (Verboom, 2010):

Die Satzlänge allein erhöht nicht die Schwierigkeit (Gürsoy et al, 2013), sondern folgende Satzteile erhöhen insbesondere den Schwierigkeitsgrad:

- **Nebensatzkonstruktionen**

Hier sind besonders Konditionalsätze (z. B. *Wenn [...] dann, je mehr [...] umso*), Kausalsätze (z. B., *weil [...]*) und Finalsätze (z. B. *da [...], damit [...]*) von Bedeutung. Werden z. B. Konditionalsätze durch das Weglassen von Konjunktionen verkürzt, erhöht sich der Schwierigkeitsgrad noch weiter (*Wenn ich eine Zahl durch zwei teile, erhalte ich [...]* oder *Teile ich eine Zahl durch zwei, erhalte ich [...]*).

- **Passivkonstruktionen / Ausdrücke der Unpersönlichkeit**

Die Fähigkeit, Passivkonstruktionen (z. B. *Die Zahl kann halbiert werden.*) zu bilden und zu verstehen, erwerben auch Kinder, deren Muttersprache Deutsch ist, vergleichsweise spät (Becker & Peschel, 2006). Oftmals werden Passivkonstruktionen (*Wird eine Zahl [...]*) mit der Zeitform Futur verwechselt (*Peter wird eine [...]*).

- **Imperativformen**

Da sich Imperativformen von den Grundformen des Verbs häufig stark unterscheiden, werden sie oft nicht erkannt (z. B. *messen – miss!, lesen – lies!*).

- **Verwendung des Genetivs**

Beispiel: die Länge des Quadrats

- **Verwendung komplexer Attribute**

*Beispiele: eine um 3 grössere Zahl
der Verbrauch bei 100 km/h*

- **Beziehungswörter**

Beispiele: Präpositionen, Adverbien, Konjunktionen, Pronomen und Adjektiven

Schwierigkeiten auf der Textebene:

Texte werden bei mathematischen Aufgaben häufig kurzgefasst, enthalten aber manchmal in Text- und Sachaufgaben auch verwirrende, redundante Angaben. Um Texte zu verstehen, sind Leseverständnis und Weltwissen erforderlich. Daher sollten solche Aufgaben gründlich vorbereitet werden. Als Stolpersteine gelten Bezüge und Verweise, die durch Pronomen, Adverbien und Synonyme ausgedrückt werden.

- **Pronomen**

Um Pronomen richtig verstehen zu können, müssen sie dem entsprechenden Nomen richtig zugeordnet werden. Dazu muss das Geschlecht des Nomens bekannt sein.

*Beispiel: Anna denkt sich **eine Zahl** aus. Wenn sie zu **ihr** das Produkt aus fünf und zwei addiert, erhält **sie** 20. Wie heisst **ihre** Zahl?*

- **Adverbien**

Die Bedeutung kann nur im Kontext erschlossen werden.

- **Synonyme**

Wenn Synonyme nicht erkannt werden, ist eine Aufgabe bereits aus rein sprachlichen Gründen nicht lösbar.

*Beispiel: Ein Tiger erhält 300 kg **Futter**. Der **Vorrat** reicht für drei Tage. Wie viel **Futter** wird täglich benötigt?*

3.2 Sprachkompetenz und mathematisches Lernen

Beim mathematischen Lernen werden SuS mit Spracheinschränkungen vielfach behindert, denn Sprache ist Lernvoraussetzung, Lernmedium und Lerngegenstand (Maier & Schweiger, 1999). In den folgenden Abschnitten geht es daher um die *Rolle* der Sprache beim mathematischen Lernen (Wessel, 2015).

3.2.1 Lernvoraussetzung

SuS bringen ungleich verteilte bildungssprachliche Lernvoraussetzungen mit (Morek & Heller, 2012). Vielen LP ist allerdings nicht bewusst, wie gross die Unterschiede sind (Prediger, 2016). In der Schule können diese ungleichen Voraussetzungen nur dann teilweise kompensiert werden, wenn sich LP aller Fächer an der Aufgabe, die Bildungssprache als Lerngegenstand in den Fokus zu stellen, beteiligen. Dies ist auch deshalb sinnvoll, weil in jedem Schulfach andere Teilbereiche der Bildungssprache relevant werden (Becker-Mrotzek et al., 2013).

„*Sprache hat im mathematischen Unterricht eine kommunikative und eine kognitive Funktion*“. (vgl. Maier & Schweiger 1999, S. 17). In ihrer *kommunikativen Funktion* dient sie im Unterricht als Mittel zum Austausch, z. B. beim Lesen, Schreiben und mündlichen Formulieren. Von Beschränkungen in der *kommunikativen Funktion* von Sprache wird gesprochen, wenn SuS die Übermittlung einer sprachlich gegebenen Information nicht bewältigen können oder sich Lesehürden ergeben. Die *kognitive Funktion* (auch: *epistemische Funktion*) von Sprache als Werkzeug des Denkens (Morek & Heller 2012) kann nicht erfüllt werden, wenn sprachliche Einschränkungen das kognitive Erfassen und Durchdenken bestimmter Zusammenhänge erschweren (Feilke, 2012).

Um die Rolle von Sprache als Lernvoraussetzung zu verdeutlichen und zu zeigen, wie gross die Hürden auch bei vermeintlich sprachlich leichten Aufgaben sein können, wird nachfolgend eine Aufgabe zum Thema Anteile analysiert:

Bei einer Klassensprecherwahl wurden insgesamt 24 Stimmen abgegeben. Welcher Anteil der abgegebenen Stimmen entfiel auf Denis?

Abb.2 Stimmabgabe Denis (Keck, 2019)

Inhaltlich ist dies eine alltagsnahe Aufgabe mit einem unterstützenden Bild und kurzem Text. Für SuS mit geringen bildungssprachlichen Kompetenzen stellt sie allerdings grosse Herausforderungen.

Um diese Aufgabe lösen zu können, müssen SuS folgendes verstehen:

- Was bedeutet *Stimme* in diesem Zusammenhang?

- Was bedeutet *eine Stimme abgeben*?
- Was heisst *insgesamt*?
- Was ist ein *Anteil*?
- Zu welcher Grundform gehört die Präteritumsform *entfiel*?
- Was bedeutet *entfallen*? Hat das etwas mit *fallen* zu tun?
- *24 Stimmen wurden abgegeben.* (= unpersönliche Passivkonstruktion im Präteritum)

3.2.2 Lernmedium

Für den Unterricht ist die Bildungssprache – trotz oder gerade wegen der konzeptionellen Schriftlichkeit – das wichtigste Lernmedium (Feilke, 2012), (Morek & Heller, 2012). Schriftlich findet sie sich in Lehrmittel und Aufgabentexten, mündlich beim Sprechen und Denken über Mathematik (Eisen et al., 2017). Bildungssprache wird von Schuljahr zu Schuljahr zunehmend bedeutsamer, wodurch immer mehr Kompetenzen vorausgesetzt werden (Feilke, 2012).

Für viele sprachschwache SuS ist der Unterricht die einzige Gelegenheit, mit der Bildungssprache in Kontakt zu kommen. Die LP sind dabei Sprachvorbilder (Prediger & Brauner, 2018). Sie lenken durch sprachliche Äusserungen die Aufmerksamkeit ihrer SuS auf bestimmte Inhalte, zeigen Verknüpfungen auf und fordern Interpretationen sowie Reflexionen ein (Maier & Schweiger, 1999). Rottmann (2006) konnte belegen, dass die Formulierung einer Aufgabe für den Lösungserfolg der SuS eine ausgesprochen hohe Bedeutung hat.

Leisen (2010) betont, dass Unterricht ein *Sprachbad* für die SuS bieten soll, in dem sie neben einer reichhaltigen Rezeption auch selbst zur Sprachproduktion angeregt werden. Sie sollten immer wieder mündlich herausgefordert, ermutigt und unterstützt werden (Prediger, 2016)(Smit, 2013).

3.2.3 Lerngegenstand

Um allen SuS die Teilhabe am mathematischen Unterricht zu ermöglichen, ist es sehr wichtig Bildungssprache als Lerngegenstand zu begreifen. Nicht wie heute zumeist praktiziert auf implizitem Weg, sondern explizit (Eisen et al., 2017). Dies kann mithilfe eines *sprach- und fachintegrierten Mathematikunterrichtes* erfolgen. In der Literatur werden ebenso die synonymen Begriffe *sprachbildender Mathematikunterricht*, *sprachbewusster Mathematikunterricht*, *sprachfördernder Mathematikunterricht* und *sprachsensibler Mathematikunterricht* gebraucht. Die Begriffe *Sprachbildung* und *sprachbewusster Mathematikunterricht* wurden von Sprachwissenschaftlern geprägt. *Sprachförderung* und *sprachsensibler Mathematikunterricht* werden häufig, aber nicht ausschliesslich von Mathematikdidaktikern benutzt.

Sprachbildung bezieht sich auf alle SuS und findet integrativ für alle statt, d.h. der mathematische Unterricht ist sprach- und fachintegriert. Insofern unterstützt der Begriff *Sprachbildung* auch die Inklusion und ist ressourcenorientiert. In dieser Arbeit wird der Begriff *Sprachbildung* benutzt, der von Gogolin geprägt und von Wissenschaftlern wie Prediger und Feilke unterstützt wird. Der Begriff *Sprachförderung* resultiert aus einer Defizitsicht und verfolgt die Idee des Defizitausgleichs durch Förderung (Leisen,

2013). Zudem suggeriert er, dass es nur besondere SuS-Gruppen benötigen und für den Unterricht additiv ist (Prediger, 2016).

Für einen sprachsensiblen Mathematikunterricht gibt es zwei Ansätze: einen *offensiven* und einen *defensiven*. Mit einem *offensiven Ansatz* sollen SuS mithilfe verschiedener unterstützender Methoden zur Bewältigung von Anforderungen befähigt werden. Sprachliche Hürden sollen nur reduziert werden, wenn es wirklich notwendig ist (Leisen, 2013). Sowohl bei den Mathematikdidaktik als auch bei den Sprachwissenschaftlern besteht ein Konsens, dass langfristig nur der offensive Ansatz tragfähig ist (Rösch & Paetsch, 2011),(Sprütten & Wessel, 2017),(Meyer & Tiedemann, 2017),(Eisen et al., 2017). Prediger (2016) führt aus: *Wer für sprachlich Schwache die Anforderungen immer weiter reduziert, der räumt zwar kurzfristig mögliche Hürden aus dem Weg. Aber mittelfristig vergrößern sich die Unterschiede sogar, denn Sprache lernt man nur im Sprachbad.*

Als *defensive Ansätze* werden Herangehensweisen beschrieben, bei denen sprachliche Hürden vermieden werden. Es wird eine einfachere Sprache benutzt, die beispielsweise auf Nebensätze oder Passivkonstruktionen verzichtet. In Testsituationen kann es kurzfristig empfehlenswert sein, einen defensiven Ansatz zu wählen (Meyer & Tiedemann, 2017).

4 Besondere SuS-Gruppen

Grundsätzlich profitieren alle SuS von einem sprachlich überlegten Unterricht und Sprachbildung innerhalb des Faches Mathematik. Es stellt sich aber insbesondere aus heilpädagogischer Sicht die Frage, ob es SuS-Gruppen gibt, die eine andere oder eine zusätzliche Sprachbildung im mathematischen Unterricht benötigen. In den folgenden Kapiteln werden SuS-Gruppen, die im Kontext von Sprache und mathematischen Lernschwierigkeiten wissenschaftlich untersucht wurden, beschrieben.

4.1 Migrationshintergrund und Mehrsprachigkeit

Mehrsprachige SuS mit Migrationshintergrund gehören zu den Verlierern des Bildungssystems. Dies wird in internationalen Schulleistungsstudien wie PISA, TIMMS und IGLU deutlich, wenngleich aktuelle Erhebungen eine Tendenz nach oben zeigen.

In der Schweiz bezeichnet das Bundesamt für Statistik den Begriff *Bevölkerung mit Migrationshintergrund* als eine Gruppe, zu der «Personen gehören mit ausländischer Staatsangehörigkeit und eingebürgerte Schweizerinnen und Schweizer – mit Ausnahme der in der Schweiz Geborenen mit Eltern, die beide in der Schweiz geboren wurden – sowie die gebürtigen Schweizerinnen und Schweizer mit Eltern, die beide im Ausland geboren wurden» (*Definition Migrationshintergrund*, o. J.).

Diese Definition beschreibt allerdings nicht hinreichend die Gruppe der SuS mit Migrationshintergrund. Nicht alle SuS mit Migrationshintergrund sind mehrsprachig und nicht alle mehrsprachigen SuS haben einen Migrationshintergrund (Ahrenholz, Oomen-Welke & Ulrich, 2017).

Nach Chilla und Haberzettel (2014) ist «noch die zunächst intuitiv einleuchtende laientheoretische Annahme weit verbreitet, dass mehrsprachige Kinder allein aufgrund ihrer Mehrsprachigkeit überfordert sein könnten, [...] sich sprachlich gut zu entwickeln.» Es wurde in der Forschung allerdings nachgewiesen, dass ein niedriger sozioökonomischer Hintergrund, eine mögliche spezifische Sprachentwicklungsstörung oder andere erschwerende Bedingungen eine grössere Rolle für den mangelnden Erwerb der Bildungssprache spielen als der Migrationshintergrund an sich (Ahrenholz, Oomen-Welke & Ulrich, 2017)(Prediger et al., 2015) Chilla und Haberzettl in (Fox-Boyer et al., 2014).

Im Gegenteil sind ein früher Erwerb der Zweitsprache, sehr gute Erstsprachenkenntnisse und ein hoher sozioökonomischer Hintergrund positiv für die deutsche Sprachbildung und den Erwerb der Bildungssprache. Somit hat diese Gruppe einen Vorteil gegenüber einsprachigen SuS (Fox-Boyer et al., 2014). Auch Gogolin konstatierte 2009, dass die Zweisprachigkeit von SuS mit Migrationshintergrund grundsätzlich eine wertvolle Quelle für die Sprachbildung und kein Hindernis ist (Gogolin, 2009).

Saalbach et al. konnten 2016 belegen, dass mehrsprachige SuS mit hohem sozioökonomischen Status bei mathematischen Textaufgaben einsprachigen SuS überlegen waren (Saalbach, Gunzenhauser, Kempert & Karbach, 2016).

In der jüngeren Vergangenheit wurde in der Forschung gezeigt, dass nicht die Mehrsprachigkeit der stärkste sprachliche Faktor im Zusammenhang mit der Mathematikleistung ist, sondern die bildungssprachliche Kompetenz (Prediger, 2015)(Ufer, Reiss & Mehringer, 2013).

4.2 Leseschwäche und Lese-Rechtschreibschwäche

Im Mathematikunterricht gibt es zahlreiche Leseanlässe. Drüke-Noe (2012) unterscheidet bei mathematischen Texten *Instruktionstexte* zum Erwerb neuen Wissens und *Aufgabentexte*, die eine Bearbeitung verlangen.

Im derzeitigen deutschsprachigen Forschungskontext ist etabliert, dass die Lesekompetenz ein zentraler Faktor für den Leistungserfolg in Mathematik ist (PISA, z. B. Knoche & Lind, 2004, S.206, Zentrale Prüfungen 10, vgl. Prediger et al., 2013). Prediger & Leuders (2016) konstatieren, dass sprachlich schwache SuS auch an leseleichten Aufgaben, die konzeptuelles Verständnis erfordern, scheitern. «*Lesekompetenz und Worterkennung sind ein Aspekt, aber nicht der zentrale Faktor für schwächere mathematische Leistungen sprachschwacher SuS. Entscheidender sind konzeptuelles Verstehen und prozessuales Wissen*» (Pöhler, 2014).

Die Gruppe der SuS mit einer Lese-Rechtschreibschwäche in Kombination mit Schwierigkeiten beim Mathematiklernen wird in der ICD 10 als Restkategorie bezeichnet. Dennoch ist diese SuS-Gruppe besonders bedeutsam, da die Betroffenen eine insgesamt stärkere Beeinträchtigung zeigen als Personen mit nur einer Lese- oder Mathematikschwäche (Moser Opitz & Schindler, 2017).

4.3 Niedriger sozioökonomischer Status

In den USA wird bereits seit langem argumentiert, dass die Sprachkompetenz der entscheidende Faktor für Leistungsunterschiede zwischen den sozioökonomischen Gruppen ist (Wessel & Prediger, 2017).

Ein niedriger sozioökonomischer Status zeigt sich z. B. im familiären Sprachgebrauch. So wird ausschliesslich in der Alltagssprache kommuniziert, und es wird wenig gelesen und geschrieben. SuS, die aus Familien mit einem hohen sozioökonomischen Status kommen, wachsen dagegen von klein auf mit Büchern und der Bildungssprache auf. Dies führt dazu, dass Personen mit niedriger sozioökonomischer Herkunft im Mathematikunterricht benachteiligt sind, auch diejenigen, die eine mathematische Begabung zeigen.

In Deutschland untersuchte Walzebug (2015) in ihrer Dissertation den Förderbedarf von sprachlich schwachen einsprachigen SuS, die oft aus bildungsfernen Elternhäusern stammen (Wessel & Prediger, 2017). Ausgangspunkt war dabei die Studie *Trends in International Mathematics and Science Study* (TIMSS) aus dem Jahr 2007, die die soziale Herkunft durch verschiedene Indikatoren, wie z. B. die Anzahl der Bücher im Elternhaus, definiert. Das Ergebnis ihrer Untersuchung ist, dass zwischen den mathematischen Testleistungen und dem sozioökonomischen Status ein starker Zusammenhang besteht. Die Gründe dafür sieht Walzebug nicht im geringen Fachwissen, sondern in mangelnden sprachlichen Kompetenzen (Ronning, 2017).

In Österreich belegten Saalbach et al. (2016), dass einsprachige SuS mit niedrigem sozioökonomischem Status schwächere mathematische Kompetenzen zeigen als mehrsprachige SuS mit hohem sozioökonomischem Status.

4.4 Umschriebene Sprachentwicklungsstörung (USES)

In verschiedenen Studien aus dem angloamerikanischen Raum wurde gezeigt, dass SuS mit umschriebenen Sprachentwicklungsstörungen (USES) im Vergleich zu Gleichaltrigen deutlich schlechtere Lernerfolge in der Mathematik zeigen (Schröder, 2014).

Auffälligkeiten in den mathematischen Kompetenzen	Studie	Alter der untersuchten Kinder	Studiendesign
Defizite in der Produktion der Zahlwortreihe einfacher Rechenaufgaben, deutliche Beeinträchtigungen im Verständnis des Stellenwertsystems	Donlan, Cowan, Newton & Lloyd (2006)	8 Jahre	Kinder mit USES, altersparallelierte und sprachlich parallelierte Kontrollgruppe
deutlich geringere Korrektheit in der Lösung von Aufgaben zur exakten Arithmetik und symbolisch präsentierten Aufgaben zur geschätzten Arithmetik.	Nys, Content & Leybaert (2013)	7 bis 14 Jahre	Kinder mit USES, altersparallelierte Kontrollgruppe und sprachlich parallelierte Kontrollgruppe
Mit <i>Basic Number Skills</i> (Subtest aus <i>British Ability Scales</i> , Elliot [1983]) zeigt sich eine deutlich unterdurchschnittliche Leistung in den numerischen Basisfähigkeiten. Eine nur geringe Verbesserung in den sprachlichen Fähigkeiten über ein Jahr zeigt eine grössere Wahrscheinlichkeit, eine geringere Leistung in den basalen Zählfähigkeiten zu zeigen. Im Gegensatz dazu erzielen Kinder, die sich sprachlich weiterentwickeln, auch bei den mathematischen Zählfähigkeiten bessere Leistungen.	Durkin, Moklängs- & Conti-Ramsden (2013)	schnittlich: von 7 bis 8 Jahre	Kinder mit USES
Defizite im Auswendiglernen der Zahlwortreihe	Fazio (1994)	4 bis 5 Jahre	Kinder mit USES, kognitiv parallelierte und sprachlich parallelierte Kontrollgruppe
Schwierigkeiten im deklarativen Wissen wie dem auswendigen Zählen bis 50, dem Zählen in 10er-Schritten, dem Rückwärtszählen von 20 und der Bewältigung von Additionsaufgaben im Zahlenraum bis 10 Schwierigkeiten sowohl bei der Speicherung als auch beim Abruf dieses Wissens Schwierigkeiten beim Zahlenschreiben Fortsetzung der Schwierigkeiten aus der Vorschuluntersuchung Schwierigkeiten bei der schnellen Lösung einfacher Additions- und Subtraktionsaufgaben	Fazio (1996)	6 bis 7 Jahre	Kinder mit USES, kognitiv parallelierte und sprachlich parallelierte Kontrollgruppe
deutliche Schwierigkeiten beim Rechnen unter Zeitdruck zahlreiche Fehler beim Abruf automatisierten Wissens (kleines Einmaleins)	Fazio (1999)	9 bis 10 Jahre	Kinder mit USES, kognitiv parallelierte und sprachlich parallelierte Kontrollgruppe

mehr Fehler beim schriftlichen Rechnen, wobei sich die Art der Fehler nicht von der Kontrollgruppe unterscheidet Verharren an Zählstrategie			
--	--	--	--

Tab.2: Mathematische Auffälligkeiten bei Kindern mit USES (Schröder & Ritterfeld, 2014)

Die wesentlich schlechteren Leistungen von SuS mit USES hängen auch damit zusammen, dass Sprache und Arbeitsgedächtnis sich gegenseitig beeinflussen (Ritterfeld, 2013). Besondere Schwierigkeiten bereitet den Betroffenen der automatisierte Abruf von Inhaltswissen aus dem Langzeitgedächtnis. Diese Schwäche wird im Zusammenhang einer Störung des semantisch-lexikalischen Wissens diskutiert (Mayer, 2007) (Schröder & Ritterfeld, 2014). Eine weitere Schwierigkeit liegt in den mangelnden Diskursfähigkeiten von SuS mit USES (Schröder, 2014).

5 Literaturkorpus und methodisches Vorgehen

In Kapitel 5 wird die Literaturkorpus erstellt, die Forschungsfragen werden konkretisiert und das weitere methodische Vorgehen wird beschrieben.

In Kapitel 5.1 wird die Recherche und die Zusammenstellung der Datenbasis erläutert. In 5.2 werden die Forschungsfragen im Hinblick auf die Ziele dieser Arbeit konkretisiert. In Kapitel 5.3 wird die Auswahl der Forschungsmethode dargestellt und begründet, und in 5.4 wird der Ablauf der qualitativen Inhaltsanalyse in dieser Arbeit beschrieben. Die Kriterien zur Auswahl der Einheit und die Kategorienbildung für die qualitative Inhaltsanalyse werden in Kapitel 5.5 dargestellt.

5.1 Recherche und Datenbasis

Grundlage der Recherche für das theoretische Hintergrundwissen waren wissenschaftliche Fachbücher, wissenschaftliche Publikationen, wie fachlich geprüfte (*peer-reviewed*) Artikel, Vorträge der Jahrestagungen der Gesellschaft für Mathematikdidaktik, Artikel aus Fachzeitschriften, die von wissenschaftlich publizierenden Autoren geschrieben wurden, sowie vereinzelt Dissertationen. Die verwendeten Quellen stammen aus dem Jahr 2004 oder jünger. Weitere Auswahlkriterien waren die Angemessenheit in Bezug auf die Fragestellungen, das Renommee der Autoren und der Publikationen.

Einige Grundlagenwerke aus früheren Jahren werden ebenfalls zitiert, um den aktuellen Forschungsstand in einen historischen Kontext zu setzen.

Aufgrund der Komplexität der Thematik erfolgte für diese Arbeit eine Beschränkung auf die zwei Fachdisziplinen *Sprachwissenschaft* und *Mathematikdidaktik*. Ausgeklammert wurden, abgesehen von einigen wenigen Referenzen im Diskussionsteil, Grundlagenwissenschaften, wie die Entwicklungspsychologie.

Ausgehend von wissenschaftlichen Grundlagenwerken, z. B. *Handbuch Rechenschwäche* (Fritz et al., 2017) (Fritz, Haase & Räsänen, 2019) oder *Fachunterricht, Sprachbildung und Sprachkompetenzen* (Ahrenholz et al., 2019) wurde sowohl in die Breite als auch mithilfe der Quellenverzeichnisse begrenzt rückwärtsgewandt ab 2004 recherchiert.

Folgende Literatursammlungen und Recherchemittel waren für diese Arbeit hilfreich:

eldorado ist der Dokumentenserver der Technischen Universität (TU) Dortmund. Die TU Dortmund ist in Deutschland das Zentrum für die Erforschung von Sprachbildung im mathematischen Unterricht, zumindest aus dem mathematikdidaktischen Blickwinkel.

Der **NEBIS-Verbund** ist der grösste Bibliotheksverbund in der Schweiz. Er ist organisatorisch in die ETH-Bibliothek eingebunden.

Der **Karlsruher Virtuelle Katalog (KVK)** ist eine Meta-Suchmaschine mit mehreren hundert Millionen Medien in Bibliotheks- und Buchhandelskatalogen weltweit.

Google Scholar ist eine Suchmaschine von Google und dient der allgemeinen Literaturrecherche wissenschaftlicher Dokumente. Hierbei wird unter anderem angezeigt, wie oft eine Quelle zitiert wurde, wie viele ähnliche Artikel es gibt und wie viele Versionen eine Publikation hat.

Pedocs bündelt elektronische Volltexte der Bildungsforschung und Erziehungswissenschaft. Die Datenbank ist in das Fachportal Pädagogik eingebettet.

Eric (Education Resources Information Center) ist eine digitale Online-Bibliothek für Bildungsforschung und -information. Sie wird vom amerikanischen Bildungsministerium gefördert. Die Seite wird auf Englisch betrieben und zeigt englischsprachige Quellen an.

Für die Recherche mit Schlagworten in Datenbanken wurde die Methode *Schneeballsystem* genutzt, mit der von bekannten Suchbegriffen ausgehend, neue Schlagwörter durch wissenschaftliche Artikel oder Literaturverweise erschlossen wurden. Nach einem Einlesen in die Thematik wurde zielgerichtet nach bestimmten Autoren und mit den entsprechenden englischen Fachbegriffen gesucht.

Die Auswahl der gefundenen Quellen richtete sich nach den bereits oben beschriebenen Auswahlkriterien.

Einige der benutzten Schlagworte sind:

- Sprachbildung im Fachunterricht/in der Mathematik/Mathematikdidaktik
- Sprachsensibler Mathematikunterricht
- Sprachbewusster Mathematikunterricht
- Sprachregister, Alltags-, Bildungs-, Fachsprache
- Sprachhandlungsfähigkeit
- Sprachkompetenz
- Spracherwerb
- Spracherwerbsstörung und Mathematik, SSES, USES
- DAZ, Erstsprache und mathematischer Unterricht
- Mathe(matik) und Sprache, Sprache im Kontext von mathematischem Lernen
- Mathematikunterricht
- Mathematische Kompetenzen, mathematische Grundbildung
- Mathematische Lernschwierigkeiten
- Mathematisieren, Beschreiben, Begründen, Argumentieren
- Prozessbezogene/prozessuale Kompetenzen
- Diskursfähigkeit
- Scaffolding (Mikro- und Makro-Scaffolding)
- Darstellungsvernetzung
- SIOP
- Lesen und mathematisches Lernen
- Sozioökonomischer Hintergrund und mathematisches Lernen
- Migrationshintergrund und mathematisches Lernen
- Lehrmittel/Schulbücher/Unterrichtsvorbereitung, -planung
- Sprache als Lernvoraussetzung, -medium, -gegenstand, -hürde, -ziel

Die ermittelten Quellen wurden zuerst mithilfe des Literaturverwaltungsprogrammes *Zotero* katalogisiert und sortiert. Anschliessend wurden relevante Arbeiten gelesen, in Mindmaps strukturiert, verglichen und zusammengefasst. Sekundärquellen wurden in der Primärquelle verifiziert.

5.2 Konkretisierung der Fragestellungen

Im theoretischen Grundlagenteil wurde dargestellt, dass alle SuS Sprachbildung im mathematischen Unterricht erhalten sollten. Ebenso wurden Sprachfaktoren, die einen Einfluss auf das mathematische Lernen haben, aufgezeigt, um einen Teil des Hintergrundwissens für Sprachbildung aufzubereiten.

Um das Ziel dieser Arbeit - ein Konzept zur Unterrichtsentwicklung der Sprachbildung im Mathematikunterricht - im Schulteam anregen zu können, benötigt es weiteres Hintergrundwissen, das einerseits wissenschaftlich generiert und andererseits praktisch erprobt sein sollte. Hierzu bieten sich mehrjährige, schulpraktische Forschungsprojekte deutschsprachiger Länder an.

Eine erste Recherche ergab, dass es bislang weder ein Review noch eine Meta-Analyse von Forschungsprojekten zur Sprachbildung im mathematischen Unterricht gibt. Ein Review würdigt frühere Forschungsdaten und -publikationen kritisch, während eine Metaanalyse eine quantitative und statistische Aufarbeitung vornimmt.

Daher ergibt sich die folgende konkretisierte Hauptfragestellung:

Welche Erkenntnisse lassen sich aus den ermittelten Forschungsprojekten zur Sprachbildung im Mathematikunterricht gewinnen?

Neben den Erkenntnissen aus den Forschungsprojekten interessiert besonders die Frage, ob in der Sprachbildung Schwerpunkte gesetzt wurden und wenn ja, ob es in jedem Projekt die gleichen waren.

Daraus ergibt sich die Unterfragestellung:

Welche Schwerpunkte werden bei der Sprachbildung im Mathematikunterricht gesetzt?

5.3 Auswahl und Begründung der Forschungsmethode

Mehrjährige Forschungsprojekte, die an Schulen durchgeführt und evaluiert werden und zudem von einer Vielzahl von Trägern finanziert werden, generieren unzählige Seiten an Literatur. Ein Teil davon ist an bestimmte Zielgruppen der Öffentlichkeit, wie z.B. Wissenschaftler, LP, Politiker, gerichtet. Dieses Material ist im Normalfall einsehbar. Ebenso gibt es Forschungsunterlagen aller Art, die nur zu einem geringen Teil einsehbar sind. Diese Arbeit beschränkt sich auf öffentlich zugängliche Quellen, die Adressaten in der Bildung haben.

Um mit der grossen Datenmenge effizient umzugehen, wurde mit der qualitativen Inhaltsanalyse eine Forschungsmethode gewählt, bei der nicht die ganzheitliche Erfassung im Vordergrund steht. Es handelt sich vielmehr um ein selektives, kategorienbezogenes und systematisches Vorgehen. Dies zeigt sich dadurch, dass einzelne Textstellen mehr gewichtet werden als andere. Gewisse Passagen werden ausgelassen, und es wird spezifisch im Hinblick auf die Forschungsfragen selektioniert. Kategorien werden gebildet, und Daten werden diesen zugeordnet. Das Identifizieren der bedeutenden Textstellen lässt einen Überblick über das gesammelte Material und eine Diskussion über die zu erstellenden Interpretationen zu (Kuckartz, 2014).

Hierbei kommen insbesondere die nachfolgend aufgelisteten Gütekriterien zur Anwendung (Mayring, 2015):

- **Reliabilität:** Bei einer Wiederholung der Inhaltsanalyse ist das gleiche Resultat zu erwarten.
- **Verfahrensdokumentation:** Um den Forschungsprozess für andere nachvollziehbar zu machen, wird das Vorgehen dokumentiert.

5.4 Ablauf der qualitativen Inhaltsanalyse

Um qualitative Erhebungen aufzuzeigen, ist ein Forschungsprozess erforderlich. Der Prozess der vorliegenden Arbeit kann wie folgt beschrieben werden (Kuckartz, 2014):

Vorbereitung der Forschung (Kuckartz, 2014):

1. **Auswahleinheit:** Sie stellt die Grundeinheit der Inhaltsanalyse dar und wird nach einem Auswahlverfahren mit Kriterien bestimmt.
2. **Datenmaterial sichten, auswählen und vorbereiten:** Zuerst wird das Datenmaterial gesichtet, um einen Überblick zu gewinnen. Relevante Texte oder Texteinheiten werden aus der Datenmenge aussortiert und für die Analyse vorbereitet.
3. **Kategorien entwickeln – ein Suchraster vorbereiten:** Das Spektrum dessen, was unter Kategorien verstanden werden kann, ist äusserst weit. Für diese Arbeit werden inhaltliche Kategorien verwendet.

Analyse:

4. **Analysieren:** Die geordneten Informationen werden zusammengefasst, strukturiert und ausgelegt.
5. **Begriffsdefinition:** Aus den Kategorien entstandene Begriffe werden definiert und dargestellt.
6. **Ankerbeispiele:** Zu jeder Kategorie wird ein Ankerbeispiel gesucht. Eine treffende Textstelle wird zitiert und neben die Begriffsdefinition geschrieben.
7. **Darstellung der Analyse:** „Die Ergebnisse werden in Form eines kleinen Berichtes dargestellt.“ (vgl. Mayring & Brunner, 2010, S. 326–334).

5.5 Auswahleinheit und Kategorienbildung

Während der Recherche zur Erstellung des theoretischen Grundlagenwissens auf Basis des aktuellen Forschungsstandes wurden die relevanten Forschungsprojekte zur Sprachbildung im mathematischen Unterricht identifiziert und als Einheit ausgewählt.

Kriterien für die Auswahl zur Einheit waren:

- Der Erhebungszeitraum umfasst mindestens fünf Jahre zwischen 2005 und 2019.
- Es findet eine Erprobung im Schulunterricht statt.
- Sprachbildung im mathematischen Unterricht ist mindestens ein Teilaspekt des Projekts
- Es werden Materialien veröffentlicht, die zumindest teilweise zur Unterstützung von Sprachbildung geeignet sind.
- Es ist mindestens eine Fachdisziplin aus den Bereichen Mathematikdidaktik, Sprachwissenschaft am Forschungsprojekt beteiligt.

Mithilfe dieser Kriterien werden die folgenden fünf Forschungsprojekte ermittelt:

- BISS Bildung durch Sprache und Schrift
- Förmig Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
- MuM Mathematiklernen unter Bedingungen der Mehrsprachigkeit
- PIKAS Prozess- und inhaltsbezogene Kompetenzen Anregung von Schulentwicklung
- Mathe sicher können

Diese fünf Forschungsprojekte stellen die zu analysierende Auswahleinheit dar.

Auf der folgenden Seite werden die zentralen Begriffe der Hauptkategorien *Methoden zur Sprachbildung*, *Planungs- und Durchführungshilfen* und *Schwerpunkte der Sprachbildung* dargestellt. Mithilfe dieser Begriffe, die definiert und mit einem Ankersatz als Beispiel illustriert werden, wurden die fünf Forschungsprojekte analysiert. Die Kategorienbildung erfolgte induktiv, d. h. als verdichtete Beschreibung erkannter Phänomene, und wurde im Lauf des Forschungsprozesses aktualisiert (Rädiker & Kuckartz, 2019).

Darstellung der Hauptkategorien:

Hauptkategorie: Methoden zur Sprachbildung

Kategorie	Definition der Kategorie	Ankersatz
Darstellungsvernetzung	Darstellungsvernetzung wird als Methode im mathematischen Unterricht genutzt.	«Gemäss klassischer Ansätze der Mathematikdidaktik und Erfahrungen aus der Sprachförderung erweist sich die Vernetzung von Darstellungsformen als zentrales Prinzip, um die Bedeutung hinter den Sprachmitteln zu etablieren.»
Scaffolding (Micro-/Makro-Scaffolding)	Scaffolding wird als Makro- und/oder Mikro-Scaffolding zur Unterrichtsplanung insbesondere der Sprachbildung im mathematischen Unterricht eingesetzt.	«Mit Scaffolding wird die Sprachproduktion durch ein Gerüst gestützt, das nach Übernahme der sprachlichen Struktur wieder abgebaut wird.»

Tab. 3: Methoden zur Sprachbildung (Keck, 2019)

Hauptkategorie: Planungs- und Durchführungshilfen

Kategorie	Definition der Kategorie	Ankersatz
Materialien	Unterstützungsmaterial zur Sprachbildung im mathematischen Unterricht, wie z.B. Bücher, Handreichungen, Webseiten, das in den Forschungsprojekten entwickelt wurde.	«Ausgewählte Unterrichts- und Informationsmaterialien stehen in engem Zusammenhang mit den PIKAS-Fortbildungsmodulen.»
Operatoren	Der sprachliche Anteil des mathematischen Unterrichts wird mit sprachlichen Operatoren geplant.	«Es hat sich als hilfreich erwiesen, sich auf eine begrenzte Anzahl von Operatoren zu beschränken.»
WEGE Konzept	Das WEGE Konzept wird zur Unterrichtsplanung und zur -durchführung der Sprachbildung im mathematischen Unterricht eingesetzt.	«Es wird mit WEGE ein tragfähiges Konzept aufgezeigt, welches Umsetzung in vielen wiederkehrenden Themen des Mathematikunterrichts findet.»
SIOP	SIOP wird zur Planung und Durchführung des mathematischen Unterrichts eingesetzt.	«Der SIOP-Planungsrahmen kann Lehrkräfte bei der strukturierten Planung (fachlich und sprachlich) eines sprachfördernden Fachunterrichts unterstützen.»

Tab. 4: Planungs- und Durchführungshilfen (Keck, 2019)

Hauptkategorie: Schwerpunkte der Sprachbildung

Kategorie	Definition der Kategorie	Ankersatz
Wortschatz	Einzelne Worte werden in der Darstellung vielfältig und für die Sprachbildung sinnvoll in fachliche Lerninhalte eingebunden.	«Wortschatzarbeit ist ein zentraler Bestandteil eines gezielt sprachfördernden Mathematikunterrichts.»
Satzstrukturen	Wortschatz wird als Satzteil oder als ganzer Satz in die fachlichen Lerninhalte eingebunden.	«Das Sammeln, Aushängen und Einüben von Redemitteln auf Satzebene unterstützt die Lernenden, die intendierte Fachsprache auch verwenden zu können.»
Diskursive Sprachhandlungen	Diskursive Sprachhandlungen und ihre Förderung.	«Grundlegende Aspekte von diskursiven Sprachhandlungen sind eine Inhaltsbezogene Kommunikation (Klärung des Inhalts), eine aufgabenbezogene Koordination (Klärung der Aufgabeninterpretation und -bearbeitungshinweise sowie des jeweiligen Rederechts) und sonstige Kommunikation (Klärung alltagsbezogener Inhalte).»

Tab. 4: Schwerpunkte der Sprachbildung (Keck, 2019)

6 Auswertung der ermittelten Forschungsprojekte

Zur besseren Übersicht werden in Kapitel 6.1 die ermittelten Forschungsprojekte in Bezug auf die untersuchten Kategorien zunächst tabellarisch dargestellt. Im Kapitel 6.2 werden Planungs- und Durchführungsrahmen der Projekte vorgestellt und in Kapitel 6.3 die verwendeten Sprachbildungsmethoden erläutert. Im Kapitel 6.4 werden Schwerpunkte der Sprachbildung beschrieben und im Kapitel 6.5 werden die Forschungsprojekte kurz skizziert mit Hinweisen auf Materialien für die Praxis, die in den Projekten entwickelt wurden.

6.1 Übersicht der Forschungsprojekte

Die nachfolgende Tabelle zeigt im Überblick, welche Planungs-, welche Sprachbildungsmethoden verwendet wurden und welche Schwerpunkte in den Projekten gesetzt wurden.

	BISS	Förmig	MuM	PIKAS	Mathe sicher können
Planungsmethoden					
Operatoren	x	x			
SIOP			x	x	
WEGE				x	
Sprachbildungsmethoden					
Scaffolding	x	x	x	x	(x)
Darstellungsvernetzung			x		(x)
Schwerpunkte der Sprachbildung					
Wort- bzw. Sprachspeicher sowie Satzstrukturen	x	x	x	x	x
Diskursive Sprachhandlungen	x	x	x	x	(x)

Tab. 5: Übersicht der Forschungsprojekte (Keck, 2019)

6.2 Planungs- und Durchführungsmethoden

Grundsätzlich können die Planungsmethoden damit unterschieden werden, ob sie zur Planung der sprachlichen Anteile und der fachlichen Inhalte oder ob sie ausschliesslich zur Analyse und Planung der sprachlichen Anteile entwickelt wurden. Das zweite Unterscheidungsmerkmal ist, ob sie ausschliesslich zur Planung oder auch für die Durchführung des Unterrichts gedacht sind.

6.2.1 Planung mit Operatoren

Als Operatoren werden im Kontext von Unterricht und Schule zumeist sprachliche Handlungen verstanden, die im Zusammenhang mit Aufgaben oder Leistungsfeststellungen stehen. Fachbezogene Kompetenzen werden durch sie operationalisiert. In der Mathematik sind dies beispielsweise Handlungen wie Beschreiben, Erklären, Benennen und Begründen. Diese sind nicht selbsterklärend, sondern es ist wichtig, den SuS zu vermitteln, was sie bei einem bestimmten Operator tun sollen und was dessen Merkmale sind (Tajmel & Hägi-Mead, 2017b).

Für die Planung mit Operatoren wurden Planungs- und Durchführungsraster entwickelt. Das Vorgehen bei der Planung besteht aus den folgenden vier Schritten (Lütke, Petersen & Tajmel, 2017):

1. Wahl eines Lernzieles aus dem Lehrplan
2. Identifikation der Sprachfunktion (Beschreiben, Erklären, Erläutern, Zeigen, Darstellen, ...)
3. Sprachlicher Erwartungshorizont: konkrete Ausformulierung dessen, was verlangt wird. Welche sprachliche Leistung erwarten LP?
4. Analyse der sprachlichen Erwartung hinsichtlich lexikalischer und morpho-syntaktischer Merkmale

6.2.2 Planung und Durchführung mit SIOP

Im **englischsprachigen Raum** ist das Modell **SIOP** (*sheltered instruction observation protocol*) (Echevarria, 2016) weit verbreitet. Entwickelt wurde es ab 1998 von Jane Echevarria, Anne Graves, Mary Ellen Vogt und Deborah J. Short im Rahmen einer gemeinnützigen Organisation. Im Jahr 2004 wurde das Konzept vom Pearson Verlag erworben, mit Markenschutz versehen und exklusiv vermarktet.

Als theoretischer Rahmen des Konzepts dienen Wygotskikis *Zone der nächsten Entwicklung* (1978), Krashens Input-Hypothese (1985) und die Output-Hypothese von Swain (1985).

Das SIOP-Modell wurde empirisch in Kontrollstudien untersucht. Eine Zusammenfassung der Studien findet sich in Short (2017).

Das Ziel des Modells ist eine konsequente Verzahnung von sprachlichem und fachlichem Lernen unter besonderer Berücksichtigung der Lernsituation von DAZ- und anderen sprachlich herausgeforderten SuS.

Als Leitfaden für die Unterrichtsplanung und -durchführung dient die Erstellung eines Protokoll-Kriterienkatalogs. Es besteht aus acht Komponenten (Unterrichtsvorbereitung, Aufbau von Hintergrundwissen, verständlicher Input, Strategien, Interaktion, Anwendung, Umsetzung der Stunde, Wiederholung und Leistungskontrolle), die mit 30 Unterpunkten ausdifferenziert werden (Michalak et al., 2015).

Nach Prediger et al (2018) empfiehlt es sich zuerst mithilfe des Protokolls die mathematischen Ziele zu formulieren. Daraus werden die diskursiven Voraussetzungen abgeleitet und damit die sprachlichen Anforderungen definiert. Dieses Vorgehen ermöglicht den LP sich der notwendigen Wörter und Satzteile bewusst zu werden, um den SuS diese mittels geeigneter Scaffolds zur Verfügung zu stellen und sie mit ihnen zu trainieren.

6.2.3 Planung und Durchführung mit WEGE

WEGE sind die Anfangsbuchstaben von Wortspeicher, Einschleif-Übungen, Ganzheitliche Übungen und Eigenproduktionen.

Durch das WEGE-Konzept findet ein integriertes Fach- und Sprachenlernen statt, indem der Fachwortschatz zunächst eingeübt und schliesslich in immer offeneren, sprachlichen Kontexten angewendet wird (Verboom, 2017). Es besteht aus vier Elementen, die im Projekt PIKAS entwickelt wurden und nachfolgend dargestellt werden (Verboom, 2013):

- **Wortspeicher:** Erarbeitung und Visualisierung des benötigten Fachwortschatzes (Fachbegriffe und ihre sprachliche Einbettung in fachbezogene Ausdrücke und Satzmuster)
- **Einschleif-Übungen:** differenzierter Einsatz grundlegender Übungen zur direkten gedächtnismässigen Verankerung und korrekten Verwendung der aktuell erworbenen einzelnen Fachbegriffe in einem eng begrenzten inhaltlichen und sprachlichen Rahmen (mit eingegrenzten Satzmustern)
- **Ganzheitliche Übungen:** individualisiertes Angebot weiterführender Übungen zur Aktivierung und flexiblen Anwendung einer Vielzahl erworbener Fachbegriffe in einem erweiterten inhaltlichen und sprachlichen Rahmen (mit unterschiedlichen Satzmustern)
- **Eigenproduktionen:** Impulse zur selbstständigen Anwendung erworbener Sprachmittel mit inhaltlicher und sprachlicher Öffnung

Nachfolgend ein Beispiel für die Umsetzung des WEGE-Konzeptes am Hunderterfeld:

An dem Material kann man sehr gut sehen, wie Sprachbildung in der Mathematik integrativ mit den fachlichen Lerninhalten verknüpft werden kann und zwar so, dass alle SuS am Unterricht teilhaben können.

(https://pikas.dzlm.de/pikasfiles/uploads/upload/Material/Haus_4__Sprachfoerderung_im_Mathematikunterricht/FM/4.4_WEGE_Konzept.pdf (Januar 2017) (zuletzt abgerufen am 12.10.19)

1. Wortspeicher: Einführung und Veranschaulichung neuer Fachbegriffe

Abb.3: LP mit SuS an der Hunderttafel (Verboom, 2013)

2. Einschleifübungen (grundlegende Übungen)

Die Einschleifübungen werden zur Automatisierung genutzt.

Die 7 steht	in der <u>achten</u> Zeile	und	in der <u>zehnten</u> Spalte.
Die 27 steht	in der <u>dritten</u> Zeile	und	in der <u>neunten</u> Spalte.
Die 30 steht	in der <u>vierten</u> Zeile	und	in der <u>vierten</u> Spalte.
Die 31 steht	in der <u>ersten</u> Zeile	und	in der <u>fünften</u> Spalte.
Die 80 steht	in der <u>neunten</u> Zeile	und	in der <u>ersten</u> Spalte.
Die 81 steht	in der <u>dritten</u> Zeile	und	in der <u>ersten</u> Spalte.
Die 65 steht	in der <u>zehnten</u> Zeile	und	in der <u>zehnten</u> Spalte.
Die 49 steht	in der <u>siebten</u> Zeile	und	in der <u>siebten</u> Spalte.
Die 54 steht	in der <u>fünften</u> Zeile	und	in der <u>siebten</u> Spalte.
Die 99 steht	in der <u>sechsten</u> Zeile	und	in der <u>neunten</u> Spalte.

Wo stehen die Zahlen auf der Hunderttafel?
Schneide die Kärtchen aus. Ordne sie richtig zu.

58

 In welcher Zeile steht die 58?

.....

Die 58 steht in der sechsten Zeile.

 Schreibe selbst ein Rätsel auf wie PIKO.

Abb.4 Beispiele für das Üben („einschleifen“ an der Hunderttafel (Verboom, 2013)

3. Ganzheitliche Übungen

Als ganzheitliche Übungen bezeichnet Verboom Übungen, die sprach- und fachintegriert sind. Der Anhang enthält eine Zusammenstellung dieser Übungsformate.

Im Spiel *Lotto* werden verschiedene Satzmuster, Fachbegriffe, Unterthemen verwendet. In einem Lückentext müssen Fehler verbessert und Wörter zugeordnet werden.

Spiel: LOTTO

Welche Zahl steht unter der 46?

Welche Zahl steht in der 3. Zeile und in der 6. Spalte?

Welche Zahl ist um 10 größer als die Zahl 62?

Welche Zahl hat an der Zehnerstelle und an der Einerstelle die gleichen Ziffern?

Welche Zahl steht rechts von der 74?

Welche Zahl steht in der 4. Zeile, hat aber keine 3 Zehner?

Arbeitsblätter Sprachförderung „Hundertertafel“

Achtung! Hier haben sich Fehler eingeschlichen! Streiche die falschen Wörter durch und schreibe die richtigen Mathe-Wörter darüber.

1.) Die 47 steht ~~unter~~ über der 37.

2.) Die Zahl 80 steht ~~links~~ rechts von der Zahl 79.

3.) Die Zahl 65 steht in der ~~sechsten~~ fünften Zeile.

4.) Die Zahlen 41, 42, 43, 44 stehen alle in der ~~fünften~~ sechsten Spalte.

5.) Bei den Zahlen in einer Spalte sind immer alle ~~Zehner~~ Einer gleich.

6.) Die Zahlen 41, 42, 43, 44, 45 haben alle ~~4~~ 5 Einer.

7.) Die Zahl 30 steht in der ~~vierten~~ dritten Zeile.

8.) Alle Zahlen in der fünften Spalte haben ~~5~~ 4 Zehner.

Einer
Einer
Zehner
rechts
~~unter~~
Zeile
siebten
dritten

Abb.5: Lotto und Lückentext (Verboom, 2013)

4. Eigenproduktionen

Abschluss der Sprachbildungssequenz ist eine Eigenproduktionen.

Abb.6: SuS schreiben eigene Rätsel auf (Verboom, 2013)

6.3 Sprachbildungsmethoden

Bereits in den 1980er Jahren wurden in klassischen Einwanderungsländern, wie den USA, Kanada und Australien, offensive Sprachbildungsmethoden entwickelt, die sprachliches und fachliches Lernen miteinander verbinden. Beispiele dafür sind *Language across the curriculum* (LAC), *Content and Language Integrated Learning* (CLIL), *Sheltered Instruction Observation Protocol* (SIOP), *Language Awareness* und *Scaffolding*. Beispiele aus den deutschsprachigen Ländern sind Darstellungsvernetzung, *Sprachregister angemessen anwenden können* (SPRAAK), das *3-Phasen-Modell zur Förderung der Textkompetenz*.

Für den Zweck dieser Arbeit werden ausschliesslich die in den ermittelten Forschungsprojekten benutzten Sprachbildungsmethoden für den mathematischen Unterricht vorgestellt. Diese wurden einzeln oder auch kombiniert verwendet.

6.3.1 Scaffolding

Scaffolding (Gerüst) bezeichnet die Unterstützung des Lernprozesses durch die Bereitstellung einer zunächst vollständigen Orientierungsgrundlage in Form von Anleitungen, Denkanstößen und anderen Hilfestellungen für die Bearbeitung von Lernaufgaben. Es wird jedoch nur so viel Hilfe angeboten, wie die SuS unbedingt brauchen, damit diese sich selbstständig erfolversprechend mit der gestellten Aufgabe auseinandersetzen können. Sobald sie in der Lage sind, (Teil-)Aufgaben eigenständig zu bearbeiten, wird das *Gerüst* schrittweise wieder entfernt (Thürmann, Krabbe, Platz & Schumacher, 2017).

Konzeptuelle Grundlage des Scaffoldings ist Wygotzkis *Zone der nächsten Entwicklung* (1930). Wood, Bruner und Ross (1976) entwickelten die Gedanken Wygotzkis weiter und belegten sie mit dem Begriff Scaffolding. Die Grundlagen für einen sprachsensiblen Unterricht mithilfe des Scaffolding wurden von Mariani (1997) und Gibbons (2001) gelegt und von Kniffka (2012) im deutschsprachigen Raum aufgegriffen.

Makro-Scaffolding bezeichnet in der Verwendung von Gibbons (2002) eine Kombination von konzeptionellen und lexikalischen Lerngelegenheiten, die sorgfältig aufeinander abgestimmt und aufgebaut werden. Es findet somit auf der Planungsebene statt, in der Unterstützungsmassnahmen, z. B. Sprachspeicher, Satzanfänge, Lückentexte oder Spiele wie Bingo, Domino etc., zusammengestellt werden. Zu Bausteinen des Makro-Scaffolding werden die Bedarfs- und Lernstandsanalyse sowie die Unterrichtsplanung gezählt (Michalak et al., 2015).

Mikro-Scaffolding findet dagegen auf der spontanen Interaktionsebene statt. Dazu zählen alle Unterstützungsmassnahmen, die ungeplant in der Interaktion zwischen LP und SuS oder zwischen den SuS untereinander entstehen (Michalak et al., 2015)

Michalak (2015) sieht mehrere Herausforderungen, um die Methode angemessen im Unterricht anwenden zu können. Zum einen müssten LP mit den Sprachständen ihrer SuS vertraut sein, d.h. sie müssten diese im Vorfeld diagnostizieren, um Interaktionen im Unterricht mit scaffolds aufgreifen zu können. Die Herstellung von scaffolds benötigt einen hohen Zeitaufwand bei der Unterrichtsvorbereitung und -durchführung.

Im untenstehenden Beispiel wird ein sinnvolles scaffold *Sprachspeicher für die Subtraktion* einem wenig tauglichen *Wortspeicher* gegenübergestellt:

Wortspeicher für Subtraktion

- Minus
- Subtrahieren, Abziehen
- Subtrahend, Minuend
- Differenz

Schlüsselwörter: weniger, Rest, verschenken, abgeben, wegnehmen

Sprachspeicher für Subtraktion

Subtraktion: 1. Zahl - 2. Zahl = Differenz

$$21 - 9 = 12$$

Von 21 zieht man 9 ab, das ergibt 12.

Bedeutet:

Ich habe 21 Bonbons und gebe davon 9 ab. Wie viel bleiben übrig?

Von 21 laufe ich 9 Schritte zurück.

Wie viel fehlt zwischen 21 und 9?

Abb.7: Wortspeicher versus Sprachspeicher (Prediger, 2016)

In der Praxis werden im mathematischen Unterricht häufig Wortplakate eingesetzt, um den SuS Fachwörter nahezubringen. Damit dies eine nachhaltige Wirkung erzielen kann, müssen folgende Gelingensbedingungen vorliegen (Prediger, 2016):

- Satzbausteine mit den relevanten Bezugswörtern zeigen, in welchen Satzstellungen neue Begriffe gebraucht werden können.
- Verschiedene Bilder und Symbole unterstützen das Verständnis.
- Nicht nur die reinen Fachwörter sind wichtig, sondern auch bei der Bildungssprache ist Unterstützung erforderlich (z. B. in Bezug auf getrennte Verben).
- Vielfältige Sprechansätze werden benötigt, damit alle SuS die neu erworbenen Sprachmittel anwenden und einüben können.

6.3.2 Darstellungsvernetzung

Die Darstellungsvernetzung beruht auf zwei fundamentalen didaktischen Prinzipien von Bruner (Prediger & Wessel, 2012):

- *E-I-S Prinzip*: «Wissen lässt sich durch Handlung (enaktiv), Bilder (ikonisch) und Zeichen (symbolisch) präsentieren» (vgl. Bruner et al 1971, S.63).
- *Prinzip des Spiralcurriculums*: «Das Curriculum sollte bei seinem Verlauf wiederholt auf [...] Grundbegriffe zurückkommen und auf ihnen aufbauen, bis der Schüler den ganzen formalen Apparat, der mit ihnen einhergeht, begriffen hat» (Bruner, 1980, S.26)

Erweitert werden diese Prinzipien durch die Integration der sprachlichen Register.

Abb.8: Grafische Darstellung des Konzeptes der Darstellungsvernetzung,(Prediger & Wessel, 2012)

Das nachfolgende Anwendungsbeispiel soll zeigen, wie alltagssprachliche Formulierungen ausgebaut, präzisiert und in tragfähiges, mathematisches Wissen umgewandelt werden können:

«Die alltagssprachliche Formulierung **Das wird weniger** zeigt zwar bereits ein Verständnis der wichtigen Idee der Veränderung, aber dieses muss ausgebaut werden. Die Aussage **Die 7 wird um 5 weniger, dann sind es zwei**. verdeutlicht hingegen nicht nur die Richtung der Veränderung, sondern auch ihre Quantität. Mit dem formalbezogenen Wortschatz **subtrahieren, $7-5=2$** , den bildungssprachlichen Begriffen **ermässigen um, reduzieren um** und verschiedenen Darstellungsarten wie z. B. dem Rechenstrich, Wendepunkten und Dienes-Material können alltagssprachliche Kompetenzen auf vielfältige vernetzte Weise in mathematisches Wissen überführt werden.» vgl.S.85 (Prediger, 2015)

Abb.9: Darstellungsvernetzung am Beispiel einer Subtraktion (Prediger, 2015)

Aus der Perspektive des sprachlichen Lernens stehen zwei Funktionen im Fokus (Wessel, 2015):

- Sprach**entlastung** durch Darstellungsvielfalt
- Sprach**entwicklung** durch bewussten Einsatz grafischer und symbolischer Darstellungen sowie durch den gezielten Wechsel der Register innerhalb der verbalen Darstellung

Eine Verbesserung des konzeptionellen Verständnisses kann festgestellt werden, wenn verschiedene Sprachregister und unterschiedliche Darstellungen miteinander vernetzt werden. Dabei empfehlen sie ein Vorwärts- und Rückwärtsgehen, eine Übersetzung zwischen Sprachregistern und Darstellungen, anstatt diese nacheinander abzuhandeln. Dadurch entstehen reichhaltige Diskursgelegenheiten, bei denen Ähnlichkeiten und Unterschiede verbalisiert werden können und gleichzeitig das konzeptuelle Verstehen der SuS verbessert wird (Prediger et al., 2018).

6.4 Schwerpunkte der Sprachbildung

In allen Forschungsprojekten ist der Aufbau der Bildungssprache mithilfe von Wortschatz- oder Sprachschatzarbeit sowie die Vermittlung von Satzstrukturen ein Schwerpunkt. Eine besondere Aufmerksamkeit verdient der Fokus auf die diskursiven Sprachhandlungen.

6.4.1 Wort- und Sprachschatz sowie Satzstrukturen

In vielen Klassen hängen inzwischen Wortplakate, um fachsprachlich lexikalische Lernziele zu verfolgen. Viele LP sind aber von der Wirkung enttäuscht, wenn nicht einige Gelingensbedingungen berücksichtigt werden: Mit isolierten Wörtern können SuS nur schwer bilden. Daher ist es besser, wenn Satzbausteine mit den für die Mathematik relevanten Bezugswörtern und Satzstellungen geübt werden. Fachwörter sind nicht die grösste Herausforderung, sondern ihre Einbettung in bildungssprachliche Sprachmittel. Daher ist es vielleicht sinnvoller statt vom Wortschatz- vom Sprachschatzaufbau zu sprechen. Wortlisten oder Satzteilisten erklären die Bedeutung zu wenig. Es benötigt Plakate mit vielfältigen Darstellungsmitteln, d.h. mit Bildern, Symbolen, Zeichen, um die Bedeutung über längere Zeit ersichtlich zu machen. Neben Plakaten benötigt es vielfältige Anlässe, den Sprachschatz einzuüben. (Prediger, 2016). Beispiele für solche Anlässe sind Spiele, wie Lotto, oder Lückentexte (Verboom, 2010). Wichtig ist, dass der Aufbau von Wort- oder Sprachschatz vorab zusammen mit den fachlichen Anteilen des Unterrichts geplant und während des Unterrichts strukturiert dargestellt wird (Verboom, 2017). Für Textaufgaben gilt, dass Schlüsselwörterstrategien für mathematische Texte gefährlich sind, denn sie verführen zum oberflächlichen Abarbeiten statt zu einem gründlichen Durchdenken der Aufgaben. Sinnvoller ist Strategien für das Verständnis und besonders auf Bezüge im Satz zu achten und diese gezielt zu üben (Prediger, 2016).

6.4.2 Diskursive Sprachhandlungen

Der Begriff *Diskurs* meint in seiner ursprünglichen Bedeutung ein hin- und hergehendes Gespräch. *Diskursiv* bezeichnet bildungssprachlich ein methodisches, schlussfolgerndes Vorgehen. Diskursive Sprachhandlungen sind daher Sprachhandlungen, die ein methodisches schlussfolgerndes Vorgehen verlangen und somit Träger für einen kognitiv aktivierenden Unterricht (Brauner & Prediger, 2018).

Als diskursive Merkmale der Bildungssprache gelten eine klare Festlegung von Sprecherrolle und Sprecherwechsel, ein hoher Anteil monologischer Formen, Fachgruppentypische Textsorten und stilistische Konventionen, wie z.B. Sachlichkeit oder logische Gliederung (Morek & Heller, 2012).

Prozedurales Wissen oder reines Benennungswissen kann prinzipiell auch in Einzelarbeit erworben werden, während kognitiv anspruchsvolle Inhalte diskursive Sprachhandlungen erfordern (Prediger, Erath, Quasthoff, Heller & Vogler, 2016).

Wenn Worte und Satzteile auf Diskursebene eingebunden werden, erweisen sie sich fachlich als lernwirksam. Eine Unterstützung auf der Wortebene ist nicht hinreichend. (Fritz et al., 2019) (Moschkovich, Wagner, Bose, Rodrigues Mendes & Schütte, 2018). Nach curricularen und empirischen Analysen (Prediger, 2016)(Titz et al., 2018)(Erath, Prediger, Quasthoff & Heller, 2018) gelten folgende diskursive Sprachhandlungen als lernwirksam:

- Erläutern von Rechenwegen und Vorgehensweisen (z. B. bei der Erklärung eines komplizierten Sachverhalts mit Beispielen)
- Erklärung der Bedeutung von Begriffen und Operationen
- Beschreibung von allgemeinen Zusammenhängen
- Begründung von Entscheidungen (z. B. Wahl der Rechenart) oder Zusammenhängen

Diskursive Sprachhandlungen werden nicht implizit gelernt, sondern müssen zuerst eingeführt, langsam aufgebaut und dann geübt werden. Hilfreich sind dafür Methoden, wie das Scaffolding oder die Darstellungsvernetzung. Ebenso ist für alle SuS, insbesondere aber für sprachschwachen, das Sprachvorbild der LP. Neben reichhaltigen Rezeptionsgelegenheiten benötigen SuS Anregungen für die eigene Sprachproduktion. Dies erfordert, dass die LP in der Gesprächsführung permanent nachsteuert, sei es durch kleine Herausforderungen, Ermutigungen oder Unterstützung (Brauner & Prediger, 2018)(Erath & Prediger, 2014) (Erath et al., 2018) (Smit, 2013).

Steinbring & Nührenbörger (2010) betonen, dass SuS soziale Interaktionen benötigen, um eigene Konzepte zu mathematischen Inhalten erstellen zu können. Erst durch den Austausch untereinander können sie mathematisches Inhaltswissen vergleichen, bewerten, verwerfen, erweitern oder umstrukturieren und somit in prozedurales Wissen verwandeln.

Auf der Diskursebene geht es im mathematischen Unterricht auch um Sprachhandlungen, die in der Alltagssprache weniger oder anders gebraucht werden als in der Schule. Diese Sprachhandlungen sind eng verbunden mit fachlichen Lernzielen. Die zwei Sprachhandlungen *Bedeutungen erklären* und *Rechenwege erläutern* korrespondieren bspw. mit dem Unterschied von inhaltlichem Denken und Kalkül, der für die Mathematik zentral ist (Prediger, 2009).

«In vielen (eher kalkülorientiert unterrichteten) Klassen wird zwar das Berichten über Rechenwege eingeübt, für das Erklären von Bedeutungen dagegen gibt es weniger Lerngelegenheiten, auch wenn gerade diese für den Aufbau inhaltlicher Vorstellungen sehr wichtig wären. Wer Bedeutungserklärungen nicht folgen und formulieren kann, kann inhaltliche Vorstellungen nur begrenzt entwickeln. Dies erklärt, warum sprachlich schwache Lernende bei Testaufgaben, die inhaltliche Vorstellungen erfordern, größere Leistungsdifferenzen zu sprachlich Starken zeigen als bei Rechenaufgaben.» (Prediger et al., 2015)vgl. S.80

6.5 Kurzdarstellung der Forschungsprojekte

Die folgenden Forschungsprojekte werden stichwortartig vorgestellt, um einen schnellen Überblick zu ermöglichen. Es werden ausschliesslich für diese Arbeit relevante Ziele, Methoden, Schwerpunkte in der Sprachbildung genannt. Weitere Besonderheiten werden im Diskussionsteil der Arbeit beschrieben. Weiterführende Literaturhinweise, wie Bücher, Handreichungen, Webpages mit Materialien und Infos zu den Projekten finden sich in einer Zusammenstellung des Anhangs.

6.5.1 BiSS

Das Projekt **BiSS** (**B**ildung durch **S**prache und **S**chrift) wird seit 2012 durchgeführt.

Teilziele:

- Identifikation von Gelingensbedingungen eines sprachsensiblen Unterrichts im Fach Mathematik
- die Veränderung von *Ein-Wort-Antworten* in längere, diskursive Beiträge der SuS

Methoden:

- Scaffolding
- Planungsrahmen

Empirische Evaluation im Teilprojekt EvaPrim:

Es wurde überprüft, wie die BiSS-Verbünde fachintegrierte Sprachförderansätze, vor allem im Kontext Mathematik, umsetzen.

Resultate:

- Im Vergleich der Schulen gibt es grosse Unterschiede.
- Die LP arbeiten stark heterogen.
- Ein negativer Zusammenhang zwischen dem fachdidaktischen Wissen im Bereich Sprachbildung und der Berufserfahrung der LP lässt sich feststellen. Je länger die Ausbildung der LP zurücklag, desto schlechter schnitten sie ab.
- Die SuS mit den besten bildungssprachlichen Fähigkeiten und der höchsten Lesefertigkeit hatten LP mit dem höchsten Mittelwert im Professionswissen zur Sprachbildung.
- Der Redeanteil der SuS ist deutlich höher.

6.5.2 FörMig

FörMig (**F**örderung von Kindern und Jugendlichen mit **M**igrationshintergrund) wurde von 2004 bis 2009 durchgeführt.

Hauptziele:

- durchgängige Sprachbildung
- Entwicklung neuer Verfahren der Sprachdiagnostik

Alle Projekte orientierten sich im Wesentlichen auf die Übergänge im Bildungssystem: vom KiGa zur Primarschule zu weiterführenden Schulen sowie von der Schule in den Beruf.

Methoden:

- Planungsrahmen mit Operatoren

Unterrichtserprobung und empirische Evaluation:

- In Deutschland waren ca. 450 Schulen und Kigas beteiligt.

Resultate:

- Mit den FörMig-Testinstrumenten kann eine Sprachprofilanalyse von SuS erstellt werden.

Seit 2010 gibt es das FörMig-Kompetenzzentrum in Hamburg. Es hat die Aufgabe den Transfer der FörMig-Erkenntnisse sicherzustellen.

6.5.3 MuM

Bei **MuM** (**M**athematiklernen **u**nter Bedingungen der **M**ehrsprachigkeit) handelt es sich um ein sprach- und prozessbezogenes Forschungs- und Entwicklungsprogramm, in dem es um ein- versus zweisprachige Förderung geht. Die Dauer des Projektes ist von 2009-2021.

Hauptziel:

- Untersuchung möglicher Wirkungsweisen der kognitiven Funktion von Sprache in den Lern- und Denkprozessen

Mittel:

- Lernprozessstudien, in denen verschiedene Aspekte der kommunikativen und kognitiven Funktion von Sprache verknüpft werden.

Methoden:

- Planungsrahmen
- Darstellungsvernetzung
- Scaffolding

Schwerpunkte:

- Aufbau des Wortschatzes und der Satzstrukturen
- Diskursive Sprachhandlungen

6.5.4 PIKAS

Das Projekt **PIKAS** (Prozess- und Inhaltsbezogene Kompetenzen – Anregung von Schulentwicklung) wird seit 2009 durchgeführt.

Hauptziele/Schwerpunkte:

- prozessorientierte Leistungsbeurteilung und dialogische -rückmeldung
- Förderung prozess- und inhaltsbezogener Kompetenzen

Methoden:

- SIOP-Modell
- WEGE-Konzept
- Makro- und Mikro-Scaffolding

Die Einbettung des WEGE-Konzeptes zur Planung eines gezielt sprachfördernden Mathematikunterrichts in zwei allgemeine Konzepte zum integrierten Fach- und Sprachenlernen

Abb.10: Einbettung des WEGE-Konzeptes (Verboom, 2013)

6.5.5 Mathe sicher können

Das Forschungsprojekt *Mathe sicher können* wird seit 2011 durchgeführt. Derzeit befindet es sich in der 3. Projektphase (2017-2020), das die Aufgabe hat neues Material zur Sprachbildung zu entwickeln und das entwickelte Material in die Schulen zu bringen.

Hauptziel: Entwicklung und Erprobung eines Diagnose- und Förderkonzeptes für die Klassen 5–7 aller nichtgymnasialen Schulformen

Es werden für die Sekundarstufe I (5. bzw. 7.–10. Klasse) Unterrichtsstrukturen, Konzepte und Materialien entwickelt, erprobt, erforscht und verbreitet. Ebenso werden die Basiskompetenzen der 3./4. Klasse dargestellt.

Abb.11: Aufbau des Projektes *Mathe sicher können* <https://mathe-sicher-koennen.dzlm.de/projektinfos> (letzter Zugriff am 6.10.19)

Methoden:

- EIS (Enaktiv-Ikonisch-Symbolisch)
- Scaffolding

Schwerpunkt: Förderung der diskursiven Fähigkeiten

Der Ansatz ist diagnosegeleitet, d.h. die Arbeiten der SuS werden auf ihren fachlichen Inhalt analysiert. Eine Sprachanalyse wird nicht durchgeführt. Es gibt keinen Planungsrahmen, sondern es können Standortbestimmungen zu Basiskompetenzen durchgeführt werden.

Unterrichtserprobung und empirische Evaluation: Begleitend werden in ca. 60 Schulen in Deutschland Materialien und Konzepte eingesetzt.

7 Diskussion

7.1 Beantwortung der Fragestellungen

grundlegende Hauptfragestellung:

Inwiefern haben sprachlichen Faktoren einen Einfluss auf das mathematische Lernen?

Zwischen der Sprachkompetenz und der Mathematikleistung eines SuS gibt es einen sehr engen Zusammenhang. Daher haben sprachliche Faktoren einen sehr hohen Einfluss auf das mathematische Lernen.

Für den mathematischen Unterricht ist das Sprachregister Bildungssprache, das auch die Fachsprache enthält, als sprachlicher Faktor besonders bedeutsam.

Bildungssprache wird mit konzeptioneller Schriftlichkeit in Verbindung gebracht. Diese wird durch Dauerhaftigkeit und Distanz definiert und umfasst sowohl schriftliche als auch mündliche Kommunikation. Im schulischen Kontext sind Sprachhandlungen eng mit schriftlichen konzeptuellen Fähigkeiten verbunden. Weitere Faktoren, die sprachliche Probleme im mathematischen Unterricht erzeugen können, finden sich auf der Wort-, Satz- und Textebene. In der Schule ist die Bildungssprache Lernvoraussetzung und Lernmedium. Viele SuS haben keine oder wenig Kenntnisse in der Bildungssprache bevor sie in die Schule kommen und haben daher Schwierigkeiten am mathematischen Unterricht teilzuhaben. Ein weiterer Faktor ist, dass Sprache neben einer kommunikativen Funktion auch eine kognitive Funktion hat. Insbesondere prozedurales und konzeptuelles Wissen kann nur langfristig aufgebaut werden und hängt von der Sprachkompetenz ab. Bildungssprache sollte als besonders bedeutsamer Sprachfaktor ein expliziter Lerngegenstand im mathematischen Unterricht sein. Mithilfe eines offensiven Ansatzes kann Sprachbildung im Mathematikunterricht integrativ durchgeführt werden. Sprachkompetenz kann im Gegensatz zu anderen bedeutsamen Faktoren für die mathematische Leistung gut im Unterricht beeinflusst werden.

Unterfragestellung:

Welche SuS benötigen Sprachbildung im Mathematikunterricht?

Grundsätzlich besteht nach dem aktuellen Forschungsstand ein breiter Konsens, dass alle SuS von der gleichen Sprachbildung im regulären mathematischen Unterricht profitieren können.

Prediger & Wessel (2017) weisen allerdings darauf hin, dass sie Forschungslücken sehen. Bislang wurden lexikalische oder diskursive Merkmale, bei denen sich Unterschiede für die Sprachbildung hätten zeigen können, noch nicht untersucht.

Aus heilpädagogischer Sicht sollten bei der Sprachbildung im mathematischen Unterricht

- **mehrsprachige SuS mit Migrationshintergrund und**
 1. niedrigem sozioökonomischen Hintergrund und/oder
 2. einer Leseschwäche
 3. einer spezifischen Sprachentwicklungs- oder -erwerbsstörung bzw. einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung (USES)
- **im Deutschen schwache einsprachige SuS aufgrund von:**
 1. sozioökonomisch niedrigem Status und/oder
 2. Leseschwäche und/oder
 3. einer spezifischen Sprachentwicklungs- oder -erwerbsstörung bzw. einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung (USES)

eine verstärkte Aufmerksamkeit erhalten.

Konkretisierte Hauptfragestellung:

Welche Erkenntnisse lassen sich aus schulpraktischen Forschungsprojekten zur Sprachbildung im Mathematikunterricht gewinnen?

1. Diagnostik

Alle Forschungsprojekte setzen ein *Kennen des Sprachstands* der SuS für die Unterrichtsplanung und die Sprachbildung im Mathematikunterricht voraus, um Unterricht planen und durchführen zu können. Das *Kennen des Sprachstands* definieren Sprachwissenschaftler allerdings vertiefter als Mathematikdidaktiker.

Nach den Sprachwissenschaftlern des FörMig-Projektes setzt eine wirksame Sprachbildung voraus, dass bekannt ist, wo die SuS in ihrer Sprachentwicklung stehen (Gogolin & Lange, 2011)S.72:

„Das ist eine anspruchsvolle Aufgabe, weil Sprache weit mehr umfasst, als was punktuell schnell getestet werden kann – und in vielen Schulen auch wird (z. B. mit Rechtschreib-tests); es geht vor allem um komplexere mündliche und schriftliche Sprachhandlungskompetenzen. Und es ist anspruchsvoll, weil über Momentaufnahmen hinaus Lernverläufe über die Zeit beobachtet werden müssen, um Ansatzpunkte für eine gezielte Sprachförderung zu finden. Wo stagnieren Kinder, wo machen sie Fortschritte, welches sind für sie produktive Lerngelegenheiten?“

Verboom und die Wissenschaftler des *PIKAS-Projektes* (2017) halten eine sprachliche Lernstandserfassung, die

- a) Verknüpfungen mit Vorwissen,
- b) Beobachtungen während des Unterrichtsgesprächs,
- c) Standortbestimmungen und
- d) erste Schülerdokumente

enthält, als Planungsbasis für ausreichend.

Im Projekt *Mathe sicher können* werden mit themenspezifischen Diagnoseaufgaben Standortbestimmungen erstellt. Sprachlich notwendige Anforderungen sind in diesen Aufgaben enthalten. Lehrerhandreichungen erläutern die Durchführung.

2. Planung des sprachsensiblen Mathematikunterrichts

Mit Ausnahme von *Mathe sicher können* wird in den Forschungsprojekten ein Planungsrahmen zur sprachlichen Analyse der Fachinhalte verwendet. In den Projektschulen des *BiSS*-Verbundes wurden bspw. in jeder Vorbereitungsphase einer Unterrichtsreihe systematische Planungsfragen herangezogen. In den Projekten *MuM* und *PIKAS* wurden die Sprachanteile zusammen mit den Fachanteilen des Unterrichts geplant. Das Projekt *Mathe sicher können* bietet fertig geplantes und erstelltes Material zur Sprachbildung für erste Basiskompetenzen an. Weitere sollen folgen.

Eine sprachliche Analyse der Fachinhalte kann neben den sprachlichen Registern (Alltags- Bildungs- und Fachsprache) (Wessel 2015), Sprachumfang (gezielte Sprachvermeidung – Sprachanregung – reichhaltiges Sprachbad), Sprachrezeption (Hören und Lesen) und Sprachproduktion (Sprechen und Schreiben), die sprachlichen Ebenen (Wortebene, Satzebene, Textebene, Diskursebene) sowie die Vernetzung der Sprachen (Heimatsprache – gemeinsame Sprache, z. B. Englisch – Zielsprache Deutsch) (Prediger & Wessel 2012) enthalten.

3. Sprachbildungsmethoden

- I. Alle Forschungsprojekte haben im Unterricht mit der Methode *Scaffolding* gearbeitet.

Die Untersuchung von Ritterfeld et al. (2019) zur Umsetzung von *Scaffolding* im Unterricht der *BiSS-Verbünde* zeigt allerdings, dass die Methode selbst von LP, die darin geschult waren, nur teilweise genutzt wurde. Die Varianz wird mit den folgenden vier Faktoren erklärt:

1. wahrgenommener Vorteil für die SuS durch die LP
2. Zeitaufwand
3. Einstellung der Eltern
4. Selbstwirksamkeitserleben der LP im Bereich Sprachförderkompetenz

Die Schlussfolgerung des Forschungsteams ist, dass eine tiefergehende Verankerung dieser Form der fachintegrierten Sprachförderung noch aussteht. Die Schulleiter(Innen) nehmen dabei eine wichtige Rolle ein, denn sie sind verantwortlich dafür, die Thematik verstärkt ins

Bewusstsein zu rücken und zudem die notwendigen Ressourcen zur Verfügung zu stellen (Elstrod-Wefing, Starke, Möhring & Ritterfeld, 2019).

II. Im Projekt *MuM* wurde mit der Methode **Darstellungsvernetzung** gearbeitet.

Empirisch wurde die Methode in Studien von Prediger & Wessel (2013) (Wessel, 2015) überprüft und bestätigt. Details konnten nicht eingesehen werden.

4. Schwerpunkte in der Sprachbildung

Alle Forschungsprojekte setzen in ihren Zielen die Schwerpunkte in der Sprachbildung auf Wort- bzw. Sprachschatzbildung und auf die Förderung der diskursiven Sprachhandlungen.

Mathe sicher können bietet stark geführte Sprachhandlungen überwiegend auf rezeptiver Ebene. Einzelne produktive Sprachhandlungen werden ebenfalls stark geführt.

5. Materialien, Konzepte für die Schulpraxis

Im Anhang werden in einem weiterführenden Literaturverzeichnis Materialien, wie Bücher, Handreichungen, Unterrichtsmaterial, die in den Projekten zur Sprachbildung entwickelt wurden, aufgeführt.

Beispiele für Materialien sind:

Das Projekt *Mathe sicher können* hat Materialien zu den Basiskompetenzen entwickelt, die Standortbestimmungen enthalten. Falls diese negativ ausfällt, werden Förderbausteine angeboten. Sprachbildung war ursprünglich kein Fokus des Projektes, aber derzeit werden Materialien entwickelt.

Die Projekte *MuM*, *Förmig*, *BISS*, *PIKAS* bieten Weiterbildungsmodule an.

Die zu den Projekten *PIKAS* und *KIRA* zugehörige Selbstlernplattform *primakom* (*Primarstufe Mathematik kompakt*) legt einen Fokus auf prozessbezogene Kompetenzen, wie diskursive Sprachhandlungen.

Konkretisierte Unterfrage:

Welche Schwerpunkte werden bei der Sprachbildung im Mathematikunterricht gesetzt?

Schwerpunkte sind der Aufbau eines bildungssprachlichen Wort- bzw. Sprachschatzes und von Satzmustern. Die Projekte *PIKAS*, *MuM*, *BiSS* und *Förmig* vertreten den Standpunkt, dass es nicht ausreicht, wenn SuS ein rezeptives sprachliches Wissen haben. Um dieses Wissen in produktive Fähigkeiten, die mehr als auswendig lernen sind, überzuführen, benötigt es diskursive Sprachhandlungen. Diese werden in den genannten Projekten explizit eingefordert.

7.2 Interpretation der Forschungsergebnisse

Alle wissenschaftlichen Akteure stellen fest, dass es bislang kein durchgehendes und tragfähiges Sprachbildungskonzept für den mathematischen Unterricht gibt. Allerdings spezialisieren sich immer mehr Wissenschaftler auf Sprachbildung in der Mathematik und es finden immer mehr internationale Vernetzungen auf dem Gebiet statt. Es werden laufend neue Forschungsberichte veröffentlicht.

Sprachdiagnostisches Wissen sollte es in allen Schulen bei DAZ LP, IF-LP und Logopäden geben. Meyer & Tiedemann (2017) weisen darauf hin, dass die allgemeine Sprachentwicklung und die Prozesse des Fachsprachenerwerbs erst untersucht werden müssen. Insofern kann argumentiert werden, dass wenn die konkreten Entwicklungsschritte nicht bekannt sind, keine genaue Diagnose gestellt und somit keine passende Förderung entwickelt werden kann. Hinzu kommt, dass für viele mathematische Themenbereiche die für den Verständnisaufbau relevanten Sprachmittel noch nicht definiert sind (Wessel & Prediger, 2017) (Prediger et al., 2018). Auch wenn dies im ersten Augenblick demotivierende Aussagen sind, sollte Sprachbildung ein Element jeden guten Unterrichts sein, denn es ist unstrittig, dass die Sprachkompetenzen vieler SuS deutlich zu niedrig sind.

Es gibt keinen Planungsrahmen der untersuchten Forschungsprojekten, der als «optimal» definiert worden wäre. Dass sich Planungsrahmen, z.B. von Verboom (2010), Tajmel (2011), grundsätzlich bewähren wurde aber nicht nur in den Projektschulen der untersuchten Projekte gezeigt, sondern auch in anderen Studien mit Konzepten von Kniffka (2012) und Leisen (2010).

Für Schulen muss es kein Nachteil sein, dass fertige Planungsrahmen nicht unbedingt 1:1 übernommen werden können, denn jedes Schulteam hat andere Bedürfnisse, andere Ressourcen und kann daher ein Planungstool entwickeln, das für die Schule passend ist. Das dafür notwendige Wissen (z. B. sprachbildende Lernstrategien, Aufbereitung der Fachinhalte auf verschiedenen Kompetenzstufen) muss zuvor erworben werden.

Dass fertige Planungsrahmen auch gewisse Gefahren bieten können, zeigt das sehr verbreitete Konzept SLOP aus den USA, das in den untersuchten Forschungsprojekten teilweise als Referenz für die Erfolge eines Planungsrahmens herangezogen wird. Die Methoden des SLOP Konzeptes sind heute zumindest in den USA umstritten. Dessen Erfolge scheinen widerlegt zu sein, denn der empirische Nachweis basiert überwiegend auf zu kleinen, vorselektierten Stichproben ohne Kontrollgruppen. Die einzige unabhängige Stichprobe mit Kontrollgruppe, die es zu geben scheint, stammt vom amerikanischen Bildungsministerium und besagt, dass der Erfolg der Methode marginal ist.

Scaffolding ist eine Methode, die bereits im Fremdsprachen- oder DAZ-Unterricht seit längerem erfolgreich angewendet wird. Auch wenn die Methode einleuchtend ist und in der Demonstration einfach erscheint, erfordert sie Übung und Hilfestellung von bereits Erfahrenen. Zudem ist es sehr zeitaufwendig Materialien zum *Scaffolding* zu entwickeln.

Die Grafiken zur *Darstellungsvernetzung* wirken kompliziert. Letztlich ist eine *Darstellungsvernetzung* aber nichts anderes als die Verknüpfung zweier sehr bekannter Prinzipien (*EIS* und *Spiralprinzip*) unter Einbezug des *Scaffoldings*. In Anbetracht dessen, dass die Methode *Scaffolding* in den Schulen wenig genutzt wird – obwohl sie in Weiterbildungen und an den Pädagogischen Hochschulen gelehrt wird –

kann der Schluss gezogen werden, dass auch die *Darstellungsvernetzung* noch nicht im Unterrichtsalltag angekommen ist.

Moskovich (2018) weist darauf hin, dass aktuelle Forschung über sprachliche Faktoren in der Mathematik interdisziplinär immer mit aktueller Forschung über Sprache verknüpft werden sollte. Ebenso sollte immer definiert werden, welche Art von Sprache untersucht wird. Während der Recherche entstand der Eindruck, dass die einzelnen Projekte entweder von Sprachwissenschaftlern oder Mathematikdidaktikern dominiert wurden. Es gibt zwar einen gewissen Austausch unter den Disziplinen, gemeinsame, gleichberechtigte Entwicklungen konnten jedoch nicht wahrgenommen werden. Ebenso entstand der Eindruck, dass ein Grossteil der Wissenschaftler, die zum Thema Sprachbildung im mathematischen Unterricht forschen mit der Technischen Universität Dortmund verbunden waren oder noch sind.

7.3 Relevanz für die Berufspraxis

Der aktuelle Forschungsstand zeigt, dass sprachliche Kompetenzen für den Mathematikunterricht ausgesprochen bedeutsam sind.

Jede LP kann viel dazu beitragen, dass der mathematische Unterricht sprachbildend wird. Als Sprachvorbild ist es wichtig langsam zu sprechen und auf eine klare Aussprache zu achten. Das sprachliche Handeln kann durch Körpersprache, Mimik und Gestik unterstützt werden. Standarddeutsch sollte durchgehend gesprochen und Fachsprache gezielt aufgebaut werden. Eingeführte Begriffe werden konsistent verwendet, und SuS erhalten Gelegenheit diese in eigenen Sprachproduktionen einzubauen. Eine Ermutigung zur Sprachproduktion und behutsame Korrektur, z.B. durch eine umformende Wiederholung oder eine Erweiterung, wirken unterstützend. Ebenso das Bemühen Gedankenwege der SuS in ihrer Vielzahl nachzuvollziehen. Das theoretische Hintergrundwissen hat gezeigt, dass Formulierungen für den Lösungserfolg der SuS wichtig sind.

Die SHP haben eine beratende und unterstützende Funktion für LP sowohl bei der Unterrichtsplanung als auch -durchführung.

Eine Sprachbildung, die eine wirkliche Verbesserung der sprachlichen Kompetenzen der SuS im mathematischen Unterricht erreichen möchte, muss, wie im Hintergrundwissen dargestellt, langfristig und stufenübergreifend angelegt sein. Für die Berufspraxis heisst das, dass einzelne LP zwar bereits einiges bewirken können, um in erster Linie einen guten mathematischen Unterricht zu geben, aber Sprachbildung ist kein Thema für einzelne, sondern kann nur im Schulteam gelingen.

Für jede Schule kann die Herangehensweise für eine Unterrichtsentwicklung zur Sprachbildung im mathematischen Unterricht eine andere sein. Zu unterschiedlich sind die Bedürfnisse und Ressourcen. Diese Arbeit schlägt daher keinen Weg oder eine Handreichung vor, die für alle gelten soll, sondern sie soll Hinweise und Hintergründe für Handlungsfelder geben.

Nach meiner Auffassung können Konzepte dann sinnvoll entwickelt und nachhaltig eingesetzt werden, wenn sie vom Schulteam getragen werden, als Bottom-Up- statt als Top-Down-Prozess.

Nachfolgend werden zwei mögliche Vorgehensweisen skizziert, eine eher theoretische und eine mir näherstehende, pragmatisch erscheinende.

Zuerst benötigt es eine Bewusstheit im Team, dass mathematisches Lernen nicht spracharm ist und dass fehlende sprachliche Kompetenzen mathematisches Lernen ver- und behindern. Ideal wäre ein Kernteam pro Schulstufe (Kiga, US, MS, OS) mit LP, die eine hohe mathematische Kompetenz in fachlicher, didaktischer und sprachlicher Hinsicht haben, SHP aus allen Stufen, DAZ-LP, LP, z.B. aus dem Fremdsprachenunterricht, die mit scaffolding vertraut sind. Diese würden die fachlichen mathematischen Inhalte auf ihre sprachlichen Anteile analysieren. Vielleicht könnte man für alle Klassenstufen festlegen, welche Sprachmittel, welche Fachbegriffe bekannt sein sollen. Dann müsste überlegt werden, wie die sprachlichen Anteile vermittelt werden können und zwar so, dass sie möglichst nicht additiv sind. Anschliessend könnten Vorschläge für die Mittel zum Erlernen, die scaffolds, entwickelt werden. Ein passendes und flexibel anpassbares Planungsraster für die Unterrichtsplanung und -durchführung würde die Unterrichtsentwicklung abrunden. Das Gesamtteam bekäme dann Schulungen und Übungsmöglichkeiten für die Methode scaffolding und das entwickelte Planungstool.

In der Berufspraxis ist zwar vieles möglich, aber es gibt auch viele Themen, die in den Schulen für den Unterricht entwickelt werden sollen. Die zeitlichen und personellen Ressourcen sind knapp bemessen. Daher halte ich eine aus meiner derzeitigen Sicht pragmatisches Vorgehen für zielführender. Im Rahmen des Berufsauftrags für LP im Kanton Zürich werden für jede LP pro Schuljahr zwei Entwicklungsziele mit der SL vereinbart. Wenn es gelänge SL und zwei Mitstreiter in einer Schule zu finden, die das Ziel Sprachbildung im mathematischen Unterricht mittragen würden, könnte man das gesamte unterstützende Material (siehe *Anhang 11.1 weiterführende Literaturhinweise*), das bereits existiert und auch noch in der Entwicklung ist, digital zusammentragen, sortieren, zuordnen und analysieren. Erste Unterrichtsreihen zur Erprobung könnten geplant und scaffolds hergestellt werden. Im folgenden Schuljahr könnte man diese sprachbildend geplanten Unterrichtsreihen in eigenen und anderen wohlgenigten Klassen durchführen und daraus Schlüsse ziehen. Mit der Zeit könnte auf diese Art hoffentlich ein positives Bewusstsein und Interesse im Schulteam erzeugt werden. Ziel wäre ein auf Dauer tragfähiges Konzept für das gesamte Schulteam zu erstellen.

7.4 Ausblick

Weitere Masterarbeiten könnte ich mir im Bereich *diskursive Sprachhandlungen im mathematischen Unterricht* vorstellen. Ebenso wären sehr viele Analysen fachlicher Inhalte von Unterrichtsreihen auf ihre sprachlichen Anteile möglich. Nach der Analyse könnte ein sprachbildender Unterricht für die analysierte Unterrichtsreihe entwickelt und dessen Durchführung untersucht werden. Sehr spannend wäre eine Unterrichtsreihe zu einem mathematischen Thema zu planen, scaffolds zu entwickeln und herzustellen und diese mit unterstützenden Hinweisen einer LP zur Verfügung zu stellen. Die Durchführung könnte untersucht und mit einer Kontrollgruppe, d.h. einer Klasse ohne sprachbildende Planung und Unterstützung, verglichen werden.

Es würde mich auch interessieren, ob die entwickelten Materialien der Forschungsprojekte die Erwartungen ihrer Macher erfüllen. Ebenso welche Erwartungen, welche Hoffnungen sie hatten. Dies könnte mit den Erwartungen und Hoffnungen von LP verglichen werden. Das Material könnte auf die genannten Aspekte analysiert werden.

8 Fazit

Sprachbildung im Mathematikunterricht halte ich nach wie vor für ein sehr spannendes und wichtiges Thema, das ich sicher weiterverfolgen werde. Ich hoffe, dass diese Arbeit anderen Hinweise geben kann.

Auch wenn es noch viele Bereiche gibt, die bislang nicht ausreichend erforscht sind, ist anderes bereits vorhanden. Wie immer in der Heilpädagogik bzw. grundsätzlich in der Pädagogik empfiehlt es sich auf dem aufzubauen, was bereits vorhanden ist.

9 Verzeichnisse

9.1 Abkürzungsverzeichnis

BICS	B asic I nterpersonal C ommunication S kills - Alltagssprache
bspw.	b eispielsweise
CALP	C ognitive A cademic L anguage P roficiency - Bildungssprache
DAZ	D eutsch a ls Z weitsprache
DfEE	D epartment f or E ducation and E mployment (Bildungsministerium von Grossbritannien)
IES	I nstitute of E ducation S cience (gehört zum amerikanischen Bildungsministerium)
IGLU	I nternationale G rundschul- L ese- U ntersuchung
KIGA	K Indergarten
LP	L ehrperson
NRW	N ord- R hein- W estfalen (Bundesland in Deutschland)
PISA	P rogramme for I nternational S tudent A ssessment
RoleM	R epresentations, O ral L anguage, and E ngagement in M athematics (Australien)
SHP	S chulische(r) H eilpädagog(e)in
SIOP	S heltered I nstruction O bservation P rotocol (aus den USA)
SL	S chulleiter(in)
SSES	S pezifische S prachentwicklungsstörung -> Synonym zu USES
SuS	S chülerinnen u nd S chüler
TIMSS	T rends in I nternational M athematics and S cience S tudy (2007, 2011)
USC	U niversity of S outhern C alifornia
USES	U mschriebene S prachentwicklungsstörung -> Synonym zu SSES
VERA	V ergleichsarbeiten (von 3. und 8. Klassen in Deutschland, Südtirol)
WEGE	W ortspeicher, E inschleif-Übungen, G anzheitliche Übungen, E igenproduktionen
z.B.	z um B eispiel

9.2 Tabellenverzeichnis

Tab.1: Interferenzen (Verboom, 2010)	S.15
Tab.2: Mathematische Auffälligkeiten bei Kindern mit USES (Schröder & Ritterfeld, 2014)	S.24
Tab. 3: Methoden zur Sprachbildung (Keck, 2019)	S.31
Tab. 4: Planungs- und Durchführungshilfen (Keck, 2019)	S.31
Tab. 4: Schwerpunkte der Sprachbildung (Keck, 2019)	S.32
Tab. 5: Übersicht der Forschungsprojekte (Keck, 2019)	S.33

9.3 Abbildungsverzeichnis

Abb.1: Mathematischer Modellierungskreislauf (OECD, 2013, S.26)	S. 8
Abb.2: Stimmabgabe Denis (Keck, 2019)	S.19
Abb.3: LP mit SuS an der Hundertafel (Verboom, 2013)	S.36
Abb.4 Beispiele für das Üben („einschleifen“ an der Hundertertafel (Verboom, 2013)	S.36
Abb.5 Lotto und Lückentext (Verboom, 2013)	S.37
Abb.6: SuS schreiben eigene Rätsel auf (Verboom, 2013)	S.37
Abb.7: Wortspeicher versus Sprachspeicher (Prediger, 2016)	S.38
Abb.8: Grafische Darstellung des Konzeptes der Darstellungsvernetzung,(Prediger & Wessel, 2012)	S.39
Abb.9: Darstellungsvernetzung am Beispiel einer Subtraktion (Prediger, 2015)	S.40
Abb.10: Einbettung des WEGE-Konzeptes (Verboom, 2013)	S.45
Abb.11: Aufbau des Projektes <i>Mathe sicher können</i> https://mathe-sicher-koennen.dzlm.de/projektinfos (letzter Zugriff am 6.10.19)	S.46

10 Literaturverzeichnis

- Ahrenholz, B., Hövelbrinks, B. & Schmellentin, C. (2017). *Fachunterricht und Sprache in schulischen Lehr-/Lernprozessen*. Tübingen: Narr Francke Attempto.
- Ahrenholz, B., Jeuk, S., Lütke, B., Paetsch, J. & Roll, H. (2019). *Fachunterricht, Sprachbildung und Sprachkompetenzen* (Daz-forschung [daz-for]) (1st edition.). Boston, MA: De Gruyter Mouton.
- Ahrenholz, B., Oomen-Welke, I. & Ulrich, W. (Hrsg.). (2017). *Deutsch als Zweitsprache* (Deutschunterricht in Theorie und Praxis) (4. vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage.). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Becker, T. & Peschel, C. (Hrsg.). (2006). *Gesteuerter und ungesteuerter Grammatikerwerb* (Diskussionsforum Deutsch). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Becker-Mrotzek, M., Schramm, K., Thürmann, E. & Vollmer, H. J. (Hrsg.). (2013). *Sprache im Fach: Sprachlichkeit und fachliches Lernen* (Fachdidaktische Forschungen). Münster New York München Berlin: Waxmann.
- Bochnik, K. (2017). *Sprachbezogene Merkmale als Erklärung für Disparitäten mathematischer Leistung: differenzierte Analysen im Rahmen einer Längsschnittstudie in der dritten Jahrgangsstufe* (Empirische Studien zur Didaktik der Mathematik). Münster New York, NY: Waxmann.
- Brandt, H. & Gogolin, I. (2016). *Sprachförderlicher Fachunterricht: Erfahrungen und Beispiele* (FörMig Material). Münster New York: Waxmann.
- Brauner, U. & Prediger, S. (2018). Alltagsintegrierte Sprachbildung im Fachunterricht - Fordern und Unterstützen fachbezogener Sprachhandlungen. *Konzepte zur Sprach- und Schriftsprachförderung* (S. 228–248). Kohlhammer.
- Christophel, E., Hemmer, M., Korneck, F., Leuders, T. & Labudde, P. (Hrsg.). (2019). *Fachdidaktische Forschung zur Lehrerbildung* (Fachdidaktische Forschungen) (1. Auflage.). Münster: Waxmann.
- Crawford, J. & Reyes, S. A. (2015). *The trouble with SIOP®: how a behaviorist framework, flawed research, and clever marketing have come to define - and diminish - sheltered instruction for English language learners : featuring an alternative approach to sheltered instruction and a sample unit applying that framework*.
- Definition Migrationshintergrund. (o. J.). . Zugriff am 25.10.2019. Verfügbar unter: www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/migration-integration/nach-migrationsstatus.html
- Drücke-Noe. (2012). Leseverstehen - Mit Sprache muss man rechnen. *PM Praxis Mathematik*, (46), S.2-11.
- Echevarria, J. J. (2016). *Making content comprehensible for english learners+ pearson etext access card: the siop model*. Place of publication not identified: Prentice Hall.
- Eisen, V., Kietzmann, U., Prediger, S., Şahin-Gür, D., Wilhelm, N. & Benholz, C. (2017). Sprachsensibles Unterrichten fördern im Fach Mathematik – Konzepte und Materialien für das Fachseminar. In S. Oleschko (Hrsg.), *Sprachsensibles Unterrichten fördern: Angebote für den Vorbereitungsdienst* (S. S.188-227). Arnsberg: Landesweite Koordinierungsstelle Kommunale

Integrationszentren.

Elstrodt-Wefing, N., Starke, A., Möhring, M. & Ritterfeld, U. (2019). Umsetzung unterrichtsintegrierter Sprachförderung im Primarbereich - Eine Mixed-Methods-Untersuchung bei Lehrkräften in BiSS-Verbänden. *Empirische Sonderpädagogik*, 3, 191–209.

Erath, K. & Prediger, S. (2014). Was wird zum Erklären gelernt? Konstitution eines Lerngegenstands in der Klasseninteraktion. <https://doi.org/10.17877/de290r-15537>

Erath, K., Prediger, S., Quasthoff, U. & Heller, V. (2018). Discourse competence as important part of academic language proficiency in mathematics classrooms: the case of explaining to learn and learning to explain. *Educational Studies in Mathematics*, 99(2), 161–179. <https://doi.org/10.1007/s10649-018-9830-7>

Feilke, H. (2012). Bildungssprachliche Kompetenzen - fördern und entwickeln. *Praxis Deutsch*, (39), 4–13.

Feilke, H. (2013). Bildungssprache und Schulsprache. In M. Becker-Mrotzek, K. Schramm, E. Thürmann & H.J. Vollmer (Hrsg.), *Sprache im Fach* (S. 113–130). Waxmann Verlag GmbH.

Fox-Boyer, A., Gagarina, N. V., Hänel-Faulhaber, B., Hennies, J., Hofmann, K. & Kauschke, C. (2014). *Mehrsprachigkeit* (Handbuch Spracherwerb und Sprachentwicklungsstörungen). (S. Chilla & S. Habertzettl, Hrsg.) (1. Auflage.). München: Elsevier, Urban & Fischer.

Fritz, A., Haase, V. G. & Räsänen, P. (2019). *International handbook of mathematical learning difficulties: from the laboratory to the classroom*. New York, NY: Springer Science+Business Media.

Fritz, A., Schmidt, S. & Ricken, G. (Hrsg.). (2017). *Handbuch Rechenschwäche: Lernwege, Schwierigkeiten und Hilfen bei Dyskalkulie* (Pädagogik) (3. Auflage.). Weinheim Basel: Beltz.

Giesau, M. & Woerfel, T. (2018). Sprachsensibler Unterricht. Zugriff am 10.2.2019. Verfügbar unter: <https://www.mercator-institut-sprachfoerderung.de/de/themenportal/thema/sprachsensibler-unterricht/>

Gogolin, I. & Lange, I. (2011). *Durchgängige Sprachbildung: Qualitätsmerkmale für den Unterricht* (FörMig-Material). Münster: Waxmann.

Gogolin, I., Lange, I., Michel, U. & Reich, H. H. (Hrsg.). (2013). *Herausforderung Bildungssprache - und wie man sie meistert* (FörMig-Edition). Münster: Waxmann.

Götze, D. (2017). *Sprachförderung im Mathematikunterricht* (Lehrerbücherei Grundschule) (2. Auflage.). Berlin: Cornelsen.

Krashen, S. (2013). Does SIOP research support SIOP claims ? *International Journal of Foreign Language Teaching*, 8(1), 11–24.

Kuckartz, U. (2014). *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (Grundlagentexte Methoden) (2., durchgesehene Auflage.). Weinheim Basel: Beltz Juventa.

Lange, I. & Gogolin, I. (2010). *Durchgängige Sprachbildung: eine Handreichung* (FörMig-Material). Münster: Waxmann.

Lehrplan 21 Version Zürich. (2017). *Lehrplan 21 Version Zürich*. Verfügbar unter: <https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=e|5|1>

Leisen, J. (2013). *Handbuch Sprachförderung im Fach: sprachsensibler Fachunterricht in der Praxis: Grundlagenwissen, Anregungen und Beispiele für die Unterstützung von*

sprachschwachen Lernern und Lernern mit Zuwanderungsgeschichte beim Sprechen, Lesen, Schreiben und Üben im Fach. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen.

Leuders, T. & Prediger, S. (2016). *Flexibel differenzieren und fokussiert fördern im Mathematikunterricht* (Scriptor Praxis). Berlin: Cornelsen.

Lütke, B., Petersen, I. & Tajmel, T. (Hrsg.). (2017). *Fachintegrierte Sprachbildung: Forschung, Theoriebildung und Konzepte für die Unterrichtspraxis* (Band 8). Berlin: De Gruyter.

Maier, H. & Schweiger, F. (1999). *Mathematik und Sprache: zum Verstehen und Verwenden von Fachsprache im Mathematikunterricht* (Mathematik für Schule und Praxis) (1. Aufl.). Wien: öbv & hpt.

Mann Koepke, K. & Miller, B. (2013). At the Intersection of Math and Reading Disabilities: Introduction to the Special Issue. *Journal of Learning Disabilities*, 46(6), 483–489. <https://doi.org/10.1177/0022219413498200>

Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (12., überarbeitete Auflage.). Weinheim Basel: Beltz Verlag.

Meyer, M. & Tiedemann, K. (2017). *Sprache im Fach Mathematik* (Mathematik im Fokus). Berlin: Springer Spektrum.

Michalak, M. (Hrsg.). (2014). *Sprache als Lernmedium im Fachunterricht: Theorien und Modelle für das sprachbewusste Lehren und Lernen.* Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.

Michalak, M., Lemke, V. & Goeke, M. (2015). *Sprache im Fachunterricht: eine Einführung in Deutsch als Zweitsprache und sprachbewussten Unterricht* (Narr Studienbücher). Tübingen: Narr Francke Attempto.

Morek, M. & Heller, V. (2012). Bildungssprache - Kommunikative, epistemische, soziale und interaktive Aspekte ihres Gebrauchs. *Zeitschrift für angewandte Linguistik*, (57), 67–101.

Moschkovich, J. N., Wagner, D., Bose, A., Rodrigues Mendes, J. & Schütte, M. (2018). *Language and Communication in Mathematics Education: International Perspectives.* Cham: Springer International Publishing Springer.

Moser Opitz, E. & Schindler, V. (2017). Mathematiklernen im Kontext von sprachlichen Faktoren. In A. Fritz, S. Schmidt & G. Ricken (Hrsg.), *Handbuch Rechenschwäche. Lernwege, Schwierigkeiten und Hilfen bei Dyskalkulie* (3.Auflage., S. 141–155). Weinheim Basel: Beltz Verlag.

OECD (Hrsg.). (2013). *PISA 2012 assessment and analytical framework: mathematics, reading, science, problem solving and financial literacy* (Programme for International Student Assessment). Paris: OECD.

Paetsch, J., Radmann, S., Felbrich, A., Lehmann, R. & Stanat, P. (2016). Sprachkompetenz als Prädiktor mathematischer Kompetenzentwicklung von Kindern deutscher und nicht-deutscher Familiensprache. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 48(1), 27–41. <https://doi.org/10.1026/0049-8637/a000142>

Pöhler, B. (2014). Umgang mit Prozentaufgaben – Herausforderungen für konzeptuelles Verständnis und Leseverständnis. <https://doi.org/10.17877/de290r-15733>

Prediger, S. (2009). Inhaltliches Denken vor Kalkül - Ein didaktisches Prinzip zur Vorbeugung und Förderung bei Rechenschwierigkeiten. *Fördernder Mathematikunterricht in der*

Sekundarstufe I (S. 213–234). Weinheim: Beltz Verlag.

Prediger, S. (2015). Sprachförderung im Mathematikunterricht - Ein Überblick zu vernetzten Entwicklungsforschungsstudien, 4.

Prediger, S. (2016). Wer kann es auch erklären? Sprachliche Lernziele identifizieren und verfolgen. *Mathematik differenziert*, 7(2), 6–9.

Prediger, S., Erath, K. & Opitz, E. M. (2018). Language challenges for students with mathematical difficulties – An overview on research results and instructional approaches, 14.

Prediger, S., Erath, K., Quasthoff, U., Heller, V. & Vogler, A.-M. (2016). Befähigung zur Teilhabe an Unterrichtsdiskursen: Die Rolle von Diskurskompetenz. In J. Menthe, T. Höttecke, M. Zabka, M. Hammann & M. Rothgangel (Hrsg.), *Befähigung zu gesellschaftlicher Teilhabe. Beiträge der fachdidaktischen Forschung*. (S. 285–300). Münster: Waxmann Verlag GmbH.

Prediger, S. & Özdil, E. (Hrsg.). (2011). *Mathematiklernen unter Bedingungen der Mehrsprachigkeit: Stand und Perspektiven der Forschung und Entwicklung in Deutschland* (Mehrsprachigkeit). Münster: Waxmann.

Prediger, S. & Wessel, L. (2012). Darstellungen vernetzen - Ansatz zur integrierten Entwicklung von Konzepten und Sprachmitteln. *Praxis der Mathematik in der Schule*, 54(45).

Prediger, S., Wilhelm, N., Büchter, A., Gürsoy, E. & Benholz, C. (2015). Sprachkompetenz und Mathematikleistung – Empirische Untersuchung sprachlich bedingter Hürden in den Zentralen Prüfungen 10. *Journal für Mathematik-Didaktik*, 36(1), 77–104. <https://doi.org/10.1007/s13138-015-0074-0>

Prenzel, M., Sälzer, C., Klieme, E. & Köller, O. (Hrsg.). (2013). *PISA 2012: Fortschritte und Herausforderungen in Deutschland*. Münster: Waxmann.

Rädiker, S. & Kuckartz, U. (2019). *Analyse qualitativer Daten mit MAXQDA: Text, Audio und Video* (Lehrbuch). Wiesbaden: Springer VS.

Ritterfeld, U., Opitz, E. M., Starke, A., Röhm, A., Wittich, C. & Latschinske, S. (2013). Über welche Strategien verfügen Erstklässler mit Sprachstörungen beim Lösen mathematischer Aufgaben? *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 64(04), 136–143.

Ronning, F. (2017). Walzebug, Anke (2015). Sprachlich bedingte soziale Ungleichheit. Theoretische und empirische Betrachtung am Beispiel mathematischer Testaufgaben und ihrer Bearbeitung. *Journal for educational research*, (9), 210–216.

Rösch, H. & Paetsch, J. (2011). Sach- und Textaufgaben im Mathematikunterricht als Herausforderung für mehrsprachige Kinder. In S. Prediger & E. Özdil (Hrsg.), *Mathematiklernen unter Bedingungen der Mehrsprachigkeit* (S. 55–76). Münster New York München Berlin: Waxmann Verlag GmbH.

Saalbach, H., Gunzenhauser, C., Kempert, S. & Karbach, J. (2016). Der Einfluss von Mehrsprachigkeit auf mathematische Fähigkeiten bei Grundschulkindern mit niedrigem sozioökonomischen Status. *Frühe Bildung*, 5(2), 73–81. <https://doi.org/10.1026/2191-9186/a000255>

Scherer, P., Beswick, K., DeBlois, L., Healy, L. & Opitz, E. M. (2016). Assistance of students with mathematical learning difficulties: how can research support practice? *ZDM*, 48(5), 633–649. <https://doi.org/10.1007/s11858-016-0800-1>

Schröder, A. (2014). Förderung mathematischen Lernens mit Kindern mit Spracherwerbsstörungen. *Sprache professionell fördern* (S. 91–97). Schulz-Kirchner Verlag.

- Schröder, A. & Ritterfeld, U. (2014). Zur Bedeutung sprachlicher Barrieren im Mathematikunterricht der Primarstufe: Wissenschaftlicher Erkenntnisstand und Reflexion in der (Förder-)Schulpraxis. <https://doi.org/10.2443/skv-s-2014-57020140104>
- Secada, W. G. (1992). Race, ethnicity, social class and achievements in mathematics. *Handbook of research on mathematics teaching and learning* (S. 623–660). New York: MacMillan.
- Sfard, A. (2001). There is more to discourse than meets the ears: Looking at thinking as communicating to learn more about mathematical learning. *Educational Studies in Mathematics*, 46, 13–57.
- Smit, J. (2013). *Scaffolding language in multilingual mathematics classrooms*. S.l.: Utrecht.
- Sprütten, F. & Wessel, L. (2017). „9 minus 8, das kommt 1.“ Mathematikunterricht in internationalen Förderklassen (IFK). Ziele und exemplarische Realisierungen. <https://doi.org/10.17877/de290r-18654>
- Tajmel, T. & Hägi-Mead, S. (2017a). *Sprachbewusste Unterrichtsplanung: Prinzipien, Methoden und Beispiele für die Umsetzung* (FörMig Material). Münster New York: Waxmann.
- Tajmel, T. & Hägi-Mead, S. (2017b). *Sprachbewusste Unterrichtsplanung: Prinzipien, Methoden und Beispiele für die Umsetzung* (FörMig Material). Münster New York: Waxmann.
- Thürmann, E., Krabbe, H., Platz, U. & Schumacher, M. (2017). *Sprachbildung als Aufgabe aller Fächer und Lernbereiche: Erfahrungen mit Sprachberatung an Ganz-In-Gymnasien* (Ganz In. Ganztage mehr Zukunft. Das neue Ganztagsgymnasium NRW). Münster New York: Waxmann.
- Titz, C., Geyer, S., Ropeter, A., Wagner, H., Weber, S., Hasselhorn, M. et al. (Hrsg.). (2018). *Konzepte zur Sprach- und Schriftsprachförderung entwickeln* (Bildung durch Sprache und Schrift) (1. Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Ufer, S., Reiss, K. & Mehringer, V. (2013). Sprachstand, soziale Herkunft und Bilingualität: Effekte auf Facetten mathematischer Kompetenz. *Sprache im Fach - Sprachlichkeit und fachliches Lernen* (S. s. 167-184). Waxmann.
- Verboom, L. (2010). Sprachbildung im Mathematikunterricht der Grundschule. In C. Bainski & M. Krüger-Potratz (Hrsg.), *Handbuch Sprachförderung* (S. 95–112). Essen: Neue Deutsche Schule Verlagsgesellschaft mbH.
- Verboom, L. (2013). Sprachförderung im Fach mit Plan. *Grundschule Mathematik*, (39), 16–19.
- Verboom, L. (2017). WEGE durch den Sprachförderdschungel - Strukturierung des Fachwortschatz-Lernprozesses (Band 7). In A.S. Steinweg (Hrsg.), *Mathematik und Sprache - Tagungsband des AK Grundschule in der GDM 2017* (S. 57–72). Bamberg: University of Bamberg Press.
- Wartha, S. & Schulz, A. (2018). *Rechenproblemen vorbeugen* (Lehrerbücherei Grundschule) (5. Auflage.). Berlin: Cornelsen.
- Weis, I. & Weis, I. (2013). *Förderbausteine für den Soforteinsatz im Mathematikunterricht der Grundschule* (Sprachförderung plus) (1. Aufl.). Stuttgart: Klett Sprachen.
- Wessel, L. (2015). *Fach- und sprachintegrierte Förderung durch Darstellungsvernetzung und Scaffolding: ein Entwicklungsforschungsprojekt zum Anteilbegriff* (Dortmunder Beiträge zur Entwicklung und Erforschung des Mathematikunterrichts). Wiesbaden: Springer Spektrum.

Wessel, L. & Prediger, S. (2017). Differentielle Förderbedarfe je nach Sprachhintergrund? Analysen zu Unterschieden und Gemeinsamkeiten zwischen sprachlich starken und schwachen, einsprachigen und mehrsprachigen Lernenden. *Mathematik und Sprache - Empirischer Forschungsstand und unterrichtliche Herausforderung* (S. 165–187). Waxmann.

Zwetschler, L. (2016). „Weil ich da keine Satzanfänge zu hinkriege“ – Scaffolding von Schreib- und Lernprozessen zu Prozenten. <https://doi.org/10.17877/de290r-17242>

11 Anhang

11.1 Weiterführende Literaturhinweise

Zuerst werden die Webseiten für die Materialsammlungen der ermittelten Forschungsprojekte genannt. Nachfolgend Publikationen, die aus der Vielzahl der Materialien ausgewählt wurden, da sie für ein Konzept zur Unterrichtsentwicklung *Sprachbildung im mathematischen Unterricht* besonders hilfreich zu sein scheinen.

BiSS:

<https://biss-sprachbildung.de/publikationen/> (letzter Zugriff am 30.11.2019)

Handreichung:

- *Sprachbezogene Unterrichtsentwicklung/Sprachliche Bildung im Elementarbereich* (Juli 2019)
- *Projektplanung im Kontext sprachlicher Bildung* (November 2017)

Methodenpool für sprachsensiblen Fachunterricht: <https://www.mercator-institut-sprachfoerderung.de/de/publikationen/material-fuer-die-praxis/methodenpool/> (zuletzt am 17.11.2019 abgerufen)

Förmig:

<https://www.foermig.uni-hamburg.de/publikationen/foermig-material.html>

Bücher:

- Tajmel, T. & Hägi-Mead, S. (2017) *Sprachbewusste Unterrichtsplanung – Prinzipien, Methoden und Beispiele für die Umsetzung*
- Brandt, H. & Gogolin, I. (2016) *Sprachförderlicher Fachunterricht – Erfahrungen und Beispiele*

Handreichungen:

- *Mit der Sprache muss man rechnen – mit den Wörtern auch* (2013)
Eine Handreichung, die typische Stolpersteine – speziell bei Textaufgaben im Mathematikunterricht deutlich macht und Strategien zu ihrer Vermeidung vorstellt
- *Wege zur durchgängigen Sprachbildung – Ein Orientierungsrahmen für Schulen* (2009)

Planung mit Operatoren:

Handreichung der Stadt Hamburg (2012)

<https://li.hamburg.de/contentblob/3861102/a5ab13f2bafc923db677dbfadbc27beb/data/pdf-durchgaengige-sprachbildung-am-beispiel-der-operatoren.pdf;jsessionid=BE3D0476DA8D3B59CF0978C0BEAB463C.liveWorker2> (Letzter Zugriff 17.11.2019)

Mehrsprachige Operatorenliste (2014)

https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/fileadmin/bbb/themen/sprachbildung/Mehrsprachige_Operatorenliste.pdf (Letzter Zugriff 17.11.2019)

MuM:

<http://www.mathematik.uni-dortmund.de/~prediger/projekte/mum/home.html> (letzter Zugriff am 26.11.19)

Buch:

- Scriptor Praxis. *Sprachbildender Mathematikunterricht: Ein Forschungsbasiertes Praxisbuch*. Prof. Dr. Susanne Prediger (Hrsg.), Ademmer, C. et al (Erscheinungsdatum 1.2.2020), Cornelsen Scriptor

Zur Planung und Durchführung:

- Eisen, V., Kietzmann, U., Prediger, S., Sahin-Gür, D., Wilhelm, N., & Benholz, C. (2017). *Sprachsensibles Unterrichten fördern im Fach Mathematik – Konzepte und Materialien für das Fachseminar*. In S. Oleschko (Hrsg.), *Sprachsensibles Unterrichten fördern: Angebote für den Vorbereitungsdienst* (S. 188-237). Arnsberg: Landesweite Koordinierungsstelle Kommunale Integrationszentren.
- Wessel, L., Büchter, A. & Prediger, S. (2018). *Weil Sprache zählt - Sprachsensibel Mathematikunterricht planen, durchführen und auswerten*. *Mathematik lehren*, 206, 2-7.
- Prediger, S. & Wessel, L. (2012). *Darstellungen vernetzen - Ansatz zur integrierten Entwicklung von Konzepten und Sprachmitteln*. *Praxis der Mathematik in der Schule* 54(45), 29–34.

Die folgenden Artikel enthalten vertiefende und praxisorientierte Informationen. Sie sind – sofern sie mit blau geschrieben sind - in der elektronischen Fassung bereits verlinkt (letzter Zugriff 1.12.19)

- Prediger, S. (2016). *Wer kann es auch erklären? Sprachliche Lernziele identifizieren und verfolgen*. *Mathematik differenziert*, 7(2), 6-9.
- Prediger, S. (2015). *Wortfelder und Formulierungsvariation - Intelligente Spracharbeit ohne Erziehung zur Oberflächlichkeit*. *Lernchancen*, 18(104), 10-14.
- Prediger, S. (2017). „Kapital multipliziert durch Faktor halt, kann ich nicht besser erklären“- *Sprachschatzarbeit für einen verstehensorientierten Mathematikunterricht*. In B. Lütke, I. Petersen, & T. Tajmel (Hrsg.), *Fachintegrierte Sprachbildung - Forschung, Theoriebildung und Konzepte für die Unterrichtspraxis* (S. 229-252). Berlin: de Gruyter.
- Dröse, J. & Prediger, S. (2018). *Strategien für Textaufgaben – Fördern mit Info-Netzen und Formulierungsvariationen*. *Mathematik lehren*, 206, 8-12.

- Krägeloh, N. & Prediger, S. (2015). [Der Textaufgabenknacker – Ein Beispiel zur Spezifizierung und Förderung fachspezifischer Lese- und Verstehensstrategien](#). *Der mathematische und naturwissenschaftliche Unterricht*, 68(3), 138-144.

Zu folgenden Themen wurden bislang Lernprozessstudien durchgeführt:

Mit den Titeln der Studien, den Autorennamen und dem Veröffentlichungsdatum sind zusammenfassende Artikel dieser Studien im Internet aufzufinden. Ebenso wurden wissenschaftliche Bücher veröffentlicht.

- Brüche verstehen – Vorstellungsentwicklung durch Darstellungsvernetzung, Scaffolding und forcierte Verbalisierung (Prediger 2013, Prediger & Wessel 2013, Wessel 2015)
- Terme interpretieren und aufstellen – Vorstellungsentwicklung und Lesestrategien durch konzeptuelles und strategisches Scaffolding (Prediger & Krägeloh 2015, Krägeloh & Prediger 2015)
- Prozente verstehen und nutzen – durch konzeptuelles und lexikalisches Scaffolding (Prediger & Pöhler 2015)
- Fehler bei Prozenten schriftlich erklären – durch vorstellungsbezogene Schreibarrangements mit Sprachgerüsten (Zwetzschler, 2015)
- Funktionale Zusammenhänge verstehen und mathematisieren (Zindel, 2015)

PiKAS:

PiKAS teilt seine unterstützenden Materialien in Häuser auf. Haus 4 dreht sich um die Sprachbildung.: <https://pikas.dzlm.de/material-pik/haus-4-sprachbildung> (letzter Zugriff am 3.11.2019)

Das Partnerprojekt KIRA (Kinder rechnen anders) stellt hilfreiche Materialien für die Planung der fachlichen mathematischen Inhalte zur Verfügung: <https://kira.dzlm.de/zahlen-und-operationen> (letzter Zugriff am 3.11.2019).

Bücher:

- Selter, C. (2017) *Mathe ist Trumpf – Guter Mathematikunterricht. - Kapitel: Sprachbildung im Mathematikunterricht (S. 57–70)*
- Götze, D. (2017) *Sprachförderung im Mathematikunterricht*, 2. Auflage, Cornelsen Verlag, Berlin
Das Buch gibt einen leicht zu lesenden Überblick über die Materie mit zahlreichen Anwendungsbeispielen.
- Götze, D., Selter, C., Zannetin, E. (2019) *Das KIRA-Buch: Kinder rechnen anders. Verstehen und Fördern im Mathematikunterricht*, Kallmeyer in Verbindung mit Klett, Hannover
Das Buch bereitet fachliche Inhalte der ersten 4 Schuljahre auf, gibt Hinweise auf

Fehlerquellen und Standortbestimmungen. Weiterführende Hinweise auf Online-Material des PiKAS Projektes und weiterführende, praxisnahe Literatur sind zahlreich vorhanden.

Mathe sicher können:

Sprachbildungsmaterial wurde zu den Inhaltsbereichen natürliche Zahlen und Sachrechnen veröffentlicht und ist unter: <https://mathe-sicher-koennen.dzlm.de/material/sprachbildungsmaterial> abrufbar (letzter Zugriff am 6.10.19).

Buch:

- Selter, C. & Zannetin, E. (2018) *Mathematik unterrichten in der Grundschule – Inhalte Leitideen Beispiele* Klett Kallmeyer, Hannover
In einem Kapitel zu *prozessbezogenen Kompetenzen* werden *Problemlösen, Argumentieren, Darstellen und Modellieren* behandelt.

Das Partnerprojekt [primakom](https://primakom.dzlm.de) ist eine Selbstlernplattform für Mathematikunterrichtende in der Grundschule. Im Bereich *Übergreifendes* sind Informationen zur Sprachbildung enthalten.

<https://primakom.dzlm.de/projektinfos/projektvorstellung> (letzter Zugriff am 6.10.19)

Planungsmethode SIOP:

Die Prinzipien von SIOP wurden in verschiedenen Forschungsprojekten als Anregung, als Element und als wissenschaftlich überprüfter Planungsrahmen angeführt.

Es wurde sehr viel Literatur, Filme usw. zu der Methode SIOP veröffentlicht. Die Rechte an dem Konzept gehören dem Pearson Verlag. Sämtliche Literatur ist auf Englisch. Für den Planungsrahmen gibt es deutsche Übersetzungen.

Nachfolgend relevante Bücher zur Einarbeitung in das Konzept:

Echevarria, J., Short, D. & Peterson, C. (2012) *Using the SIOP Model with pre-K and Kindergarten English learners*. Boston: Allyn & Bacon

Echevarria, J., Vogt, M.E. & Short, D. (2014) *Making content comprehensible for elementary English learners: The SIOP Model. Second Edition*. Boston: Allyn & Bacon

Short, D. & Echevarria, J. (2016) *Developing Academic Language with the SIOP Model*. Boston: Pearson

Echevarria, J., Vogt, M.E. & Short, D. (2010) *The SIOP Model for teaching mathematics to English Learners Edition*. Boston: Allyn & Bacon

Echevarria, J., & Graves. (2015) *Sheltered content instruction: Teaching English Learners with diverse abilities*. Fifth Edition. Boston: Allyn & Bacon

Zusätzlich sind besonders die zwei folgenden Internetauftritte zu empfehlen:

Deutsches Zentrum für Lehrerbildung Mathematik: <https://dzlm.de>

Österreichisches Sprachenkompetenzzentrum: http://www.oesz.at/sprachsensiblerunterricht/didaktik_02.php

11.2 Sprachsensibles Unterrichten im Fach Mathematik fördern

Abb. Überblick angebotener Module für den Vorbereitungsdienst von LP der Sekundarstufe I zur Sprachbildung im mathematischen Unterricht (Eisen et al., 2017)

11.3 Sprachsensibler Mathematikunterricht

Autoren: Volker Eisen, Udo Kießmann, Susanne Prädiger, Dian Qafar-Gar und Nadine Wilheim

Sprachsensiblen Mathematikunterricht planen und durchführen

WAS?

Ziele

- Welches fachliche Lernziel verfolge ich?
- Welche Sprachhandlungen (diskursive Lernziele) sind dafür wichtig?
- Welche Sprachmittel (lexikalische Lernziele) werden benötigt und müssen aufgebaut werden?

Voraussetzungen

- Über welche fachlichen Lernvoraussetzungen sollten die Lernenden verfügen?
- Über welche Sprachhandlungen und Sprachmittel sollten die Lernenden verfügen?
- Welche Lernenden verfügen tatsächlich über welche dieser Lernvoraussetzungen?

Inhaltsstrukturen

- Fachlicher Lernpfad: Welche Konzepte, Zusammenhänge und Vorgehensweisen werden zuerst, welche später erarbeitet?
- Sprachlicher Lernpfad: Welche bedeutungsbezogenen Sprachmittel und graphischen Darstellungen werden zuerst benötigt, welche formalbezogenen darauf aufgebaut?
- Wie verknüpfe ich den fachlichen und sprachlichen Lernpfad?

Aufgaben

- Welche kognitiven und kommunikativen Aktivitäten sollen angeregt werden?
- Wie kann ich die Vernetzung der Darstellungen initiieren?
- Wie kann ich die Aufgaben für alle zugänglich machen?
- Wie kann ich auch Sprachhandlungen und -mittel einüben?

Methoden

- Mit welchen Methoden kann ich kommunikative Aktivitäten anregen?
- Welche Unterstützungsstrukturen kann ich einbeziehen?

Hilfen

- Worauf beziehe ich die Hilfe?
- Wie gestalte ich sie minimal und adaptiv?

Gesprächsführung

- Wie kann ich alle Lernenden ins Gespräch einbeziehen und sprachliche Lerngelegenheiten schaffen?
- Welche Impulse und Darstellungen helfen mir dabei?

WIE?

Abb. Planungs- und Durchführungshilfe für Sprachsensiblen Mathematikunterricht (Eisen et al., 2017)

11.4 Weiterführende Hinweise zu SIOP

Stephen Krashen ist ein emeritierter Professor der University of Southern California USC und hat sowohl die erste zusammenhängende Theorie für den Zweitspracherwerb - das Konzept des *comprehensible inputs*, auf das sich SIOP beruft – als auch die Methode *sheltered subject matter instruction* entwickelt. Insofern ist seine Analyse besonders beachtenswert.

Nachfolgend eine Zusammenfassung und Schlussfolgerung der Analyse: “Does SIOP research support SIOP claims?” von Stephen Krashen, S.23 (Krashen, 2013):

SUMMARY AND CONCLUSIONS

1. *The SIOP rubric supports opposing views of how language is acquired and how literacy is developed. Five SIOP items out of 30 are consistent with the Comprehension Hypothesis. Another six are consistent with the Skill-Building Hypothesis. These two hypotheses are not complementary; they are rival hypotheses.*
2. *The measure of SIOP validity is based only on the judgments of four experts who observed six lessons, three considered to be consistent with items on the SIOP rubric and three inconsistent.*
3. *The claim for SIOP predictive validity is based on data from only 12 teachers. The strength of the prediction is modest and did not reach statistical significance, $r^2 = .22$, which means that knowing SIOP scores provides 22% of what is needed to predict student progress. Also, the sample size is too small for confidence in the conclusions.*
4. *Studies comparing SIOP-trained teachers with non-SIOP trained teachers provide only marginal evidence for SIOP's superiority. Effect sizes are generally small, there are only four studies (three done by SIOP creators), and in two of the four studies, the differences are not statistically significant. In addition, important information about comparison groups and the students taught is often missing, and it appears that SIOP teachers were specially selected in several studies.*

Any of these four observations is enough to raise serious doubts about SIOP. All four should produce profound skepticism about SIOP's claims that it is a “research-based and validated model.”

Zur weiteren Vertiefung dieser Sichtweise wird das Buch *The trouble with SIOP: How a behaviorist framework, flawed research, and clever marketing have come to define – and diminish – sheltered instruction* (Crawford & Reyes, 2015) empfohlen. Die Autoren stellen nicht nur die Philosophie und die Methoden infrage, die hinter dem Konzept stehen, sondern zweifeln auch dessen Nutzen an.

11.5 Methodisch-didaktische Beispiele

Nachfolgend zwei praktische Beispiele, die exemplarisch zeigen, wie sprachbildend im mathematischen Unterricht vorgegangen werden kann. In den weiterführenden Literaturhinweisen werden viele Quellen für praktische Anwendungen, für scaffolds genannt.

Ebenso ein Hinweis auf Methodenwerkzeuge: Im Internet lassen sich sehr gute Sammlungen für Methodenwerkzeuge finden. Als Beispiel sei eine neu sortierte und ergänzte Tabelle von Prediger und Meyer (2012) genannt, die auf der Sammlung von Methodenwerkzeugen von Leisen (2010) beruht.

11.5.1 Beispiele für sprach- und fachintegrierte Übungsformate

Lückentext ausfüllen

In der Hundertertafel stehen alle Zahlen von 1 bis ____.

Bei den Zahlen in einer Spalte sind immer alle ____ gleich.

Alle Zahlen in der 5. Spalte haben an der Einerstelle eine ____.

In einer Spalte werden die Zahlen immer um ____ größer.

In der letzten ____ stehen nur ganze Zehnerzahlen.

Bei 9 Zahlen in einer Zeile sind die ____ gleich.

In einer Zeile werden die Zahlen immer um ____ größer.

Fülle die Lücken aus.

1. ____ 2. ____ 3. ____

Zehner Einer Spalte

Wortfelder identifizieren;

Mathe-Wörter
Hundertertafel

die Zeile größer

links neben unter

vierte Meiner die Spalte

der Zehner dritte der Einer

Ernen zwei Mathe-Wörter gehören zusammen.

1. Alle diese Wörter hat der gleiche Farbe an

2. Bilde Sätze, in diese Mathe-Wörter zur Hundertertafel einbauen

Fehlersuche

Achtung! Hier haben sich **3 Fehler** eingeschlied!

Überprüfe die folgenden Wörter durch und achte auf die richtige ortho-graphie!

1.) Die 28 steht ~~unter~~ der 18

2.) Die 36 steht zwischen der 16 und der 77.

3.) Die Zahlen 34, 35, 36, 37 stehen alle in der vierten Spalte.

4.) Die Zahlen 25, 26, 28, 29 werden immer um 10 größer.

5.) Die Zahlen 28, 29, 38, 48 haben alle an der Zehnerstelle eine 8.

6.) Die Zahl 65 steht in der sechsten Zeile.

Beispiele für ganzheitliche Übungen

Zuordnung von Zahlenmaterial zu Aussagen

Immer **3 Zahlen** gehören zusammen.

Ordne zu:

Alle drei Zahlen haben **3 Einer**.

Alle drei Zahlen haben **4 Zehner**.

Alle drei Zahlen stehen in der vierten Spalte.

Alle drei Zahlen stehen in der siebten Zeile.

78 79 80

8 18 28

4 34 84

13 33 83

Richtige Aussagen identifizieren

Suche die Zahlen 31, 32, 33, 34, 35 auf der Hundertertafel!

1. Nur 3 Zahlen passen zu diesen Zahlen. Bestimme die 3 richtigen Sätze auf.

Die Zahlen stehen in einer Spalte.

Die Zahlen haben alle 3 Zehner.

Die Zahlen werden immer um 1 größer.

Spielerische Übungen

Die 28 steht über der 38.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Abb. Beispiele für sprach- und fachintegrierte Übungsformate Verboom (2013)

11.5.2 Beispiel: diskursive und lexikalische Lernziele

Subtraktion:

Diskursive Lernziele	Lexikalische Lernziele	Konkret für das Thema Subtraktion
Lernende können diese Sprachhandlungen ausführen.... ... Rechenwege erläutern	Lernende verfügen über dazu notwendige Sprachmittel... Themenübergreifende Sprachmittel: <ul style="list-style-type: none"> sequenzierende Sprachmittel (erst, ... dann, ...) finale Sprachmittel (um ... zu...) Themenspezifische Sprachmittel: <ul style="list-style-type: none"> formalbezogene Satzbausteine bei Kommunikation über flexible Rechnungen auch Anschauungsmittel 	Für 12-5 rechne ich die Hilfsaufgabe 15-5=10. Um zu 15 zu kommen, addiere ich 3. Danach ziehe ich 5 ab und dann noch die geliehenen 3. Also ist das Ergebnis 10-3= 7.
... Bedeutung von Begriffen und Operationen erklären	Themenübergreifende Sprachmittel: <ul style="list-style-type: none"> interpretierende Sprachmittel (das stelle ich mir vor, das bedeutet) Themenspezifische Sprachmittel: <ul style="list-style-type: none"> bedeutungsbezogene Satzbausteine 	Das stelle ich mir so vor: Ich habe 12 Bonbons und gebe 5 weg . Vorher aber leihe ich mir 3 , die gebe ich dann auch zurück .
... Wahl der Mathematisierung (z.B. Rechenart) begründen	Themenübergreifende Sprachmittel: <ul style="list-style-type: none"> folgernde (deswegen, daher) Argument-Grund-Struktur (weil, ...) Themenspezifische Sprachmittel: <ul style="list-style-type: none"> bedeutungsbezogene Satzbausteine Bausteine des erweiterten Lesewortschatzes 	„Der Preis 21 € wird um 9 € reduziert“ heißt, ich muss minus rechnen, weil „um ... reduziert“ ja bedeutet, dass das weggenommen wird.
... allgemeine Zusammenhänge beschreiben	Themenübergreifende Sprachmittel: <ul style="list-style-type: none"> verallgemeinernde Mittel (immer, abstrakte Formen) funktionale Bezüge (wenn-dann-Beziehungen, je-desto, ...) Themenspezifische Sprachmittel: <ul style="list-style-type: none"> bedeutungsbezogene Satzbausteine 	Immer, wenn man bei Minusaufgaben die 1. Zahl um 3 erhöht, dann erhöht sich auch die Differenz um 3. Wenn die 1. Zahl bei Minusaufgaben gleich bleibt, dann gilt: Je höher die zweite Zahl, desto kleiner die Differenz.

	<ul style="list-style-type: none"> Bausteine des erweiterten Lesewortschatzes 	
... Textaufgaben entschlüsseln	<p>Themenübergreifende Verstehensstrategien:</p> <ul style="list-style-type: none"> Herausschreiben von Gegeben / Gesucht Achten auf Bezüge im Satz Rechenstrich zeichnen als Strategie <p>Themenspezifische Sprachmittel:</p> <ul style="list-style-type: none"> bedeutungsbezogene Satzbausteine Bausteine des erweiterten Lesewortschatzes 	<p>Der Unterschied zwischen „Der Preis 21 € wird um 9 € reduziert“ und „Der Preis 21 € wird auf 9 € reduziert“? ist, dass einmal der neue Preis gegeben ist und einmal gesucht. Auf die kleinen Wörter kommt es an.</p>

Abb. : Beispiele für diskursive und lexikalische Lernziele (Prediger, 2016)

11.5.3 Beispiel: Schreibauftrag zu Brüchen (Klasse 6)

Martin Schreibers Unterrichtsversuch: Schreibauftrag zu Brüchen (Klasse 6)

1. Schritt: Bedeutung der Gleichwertigkeit von Brüchen und Herleitung einer Rechenregel (noch ohne Verschriftlichung)

$$\frac{2}{6} = \frac{6}{18}$$

Diese zwei Brüche sind gleichwertig, denn man kann sie sich vorstellen als Anteile eines Rechtecks.

Der zweite ist feiner eingeteilt als der erste, aber er beschreibt einen gleich großen Anteil.

Dreamtext: Gleichwertige Brüche findet man durch Erweitern, wenn man Zähler und Nenner mit derselben Zahl multipliziert.

Begründung: Alle Felder im Rechteck werden verfeinert in drei Felder, also gibt es drei mal so viele Felder (Nenner) und dreimal so viel graue Felder (Zähler).

2. Schritt: Sprache einfordern durch Schreibauftrag:

Was bedeutet $\frac{2}{6} = \frac{6}{18}$? Erkläre schriftlich, wie die Brüche „verwandelt“ werden. Nutze, falls nötig, die nebenstehenden Hilfen.

Sprache unterstützen durch Formulierungshilfen:

... wird multipliziert mit ...
Die untere Zahl ...
Der Nenner ...
... wird mit ... mal genommen
Der Zähler ...
Die obere Zahl ...
... wird mit ... multipliziert
... wird mal genommen mit ...

Erste Lernendenprodukte:

es z.B. mit 19 multiplizieren und bei dem Nenner das selbe. In diesem Fall ist das Ergebnis 1

$$\frac{1}{2} = \frac{19}{38}$$

Brüche werden erweitert, indem sie nach einer bestimmte Zahl multipliziert werden.

Brüche werden erweitert, indem man die Brüche noch mal teilt, z.B. $\frac{1}{2}$ wird zu $\frac{2}{4}$.

3. Schritt: Kollektives Ergebnis nach Schreibkonferenz und gemeinsamer Optimierung:

Brüche werden erweitert, indem man den Zähler und den Nenner mit der gleichen Zahl multipliziert.

4. Schritt: Übertragung auf das Kürzen von Brüchen: Zweite Lernendenprodukte (so sahen fast alle aus)

Merke! Brüche werden gekürzt, indem man den Zähler und den Nenner mit der gleichen Zahl dividert. Der Wert des Bruches bleibt dabei gleich.

Abb. Schreibauftrag zu Brüchen (Christophel, Hemmer, Korneck, Leuders & Labudde, 2019)